

Masterstudiengang Logopädie

Masterarbeit

**Koststufen für Menschen mit Schluckstörungen in
Deutschschweizer Institutionen**

Implementierungsstand der "*International Dysphagia Diet
Standardisation Initiative*"

Eingereicht von: Denise Steinhauser

Begleitperson: Yvonne Fahrni

Externe Begleitperson: Miriam van Beek

Datum der Abgabe: 15. September 2024

Abstract

Im Rahmen der Dysphagietherapie werden unter anderem adaptive Verfahren angewendet. Sie haben zum Ziel, die Anforderungen an den Schluckakt zu reduzieren, indem die Umwelt optimal angepasst wird (Bartolome, 2022). Darunter fallen unter Anderem diätetischen Massnahmen. Dabei werden die Textur von Speisen und die Viskosität von Flüssigkeiten angepasst, dass die Schluckeffizienz und -sicherheit verbessert wird.

Die vorliegende modifizierte Replikationsstudie fokussiert sich auf die verwendeten texturmodifizierten Speisen und viskositätsveränderten Flüssigkeiten für Menschen mit Schluckstörungen in Institutionen in der Deutschschweiz. In einer Erhebung mittels Onlinefragebogen werden die Anzahl und Terminologien der verwendeten texturmodifizierten Speisen und viskositätsveränderten Flüssigkeiten eruiert. Des Weiteren wird untersucht, inwiefern die Implementierung der Richtlinien der International Diet Standardisation Initiative (IDDSI) in der Deutschschweiz fortgeschritten ist und welche Faktoren die Implementierung erleichtern, beziehungsweise erschwerenden.

Die Resultate zeigen, dass zwei Drittel der 116 Befragten angibt, mit der IDDSI vertraut zu sein. Ein Drittel aller befragten Personen verwendet die IDDSI-Richtlinien in ihren Arbeitsorten oder arbeiten an deren Implementierung. Die Resultate zeigen, dass vor allem die Offenheit und Motivation des Personals sowie die interdisziplinäre Zusammenarbeit die Implementierung erleichtern. Ebenso wird die interdisziplinäre Zusammenarbeit, neben den fehlenden Fachdisziplinen und -kompetenzen, als erschwerender Faktoren der Implementierung der IDDSI-Richtlinien beschrieben.

Die IDDSI ist vor allem bei dem Personal der Pflege und der Küche wenig bekannt. Im Gegensatz zu vorliegenden Originalstudien aus Irland und den USA zeigt sich, dass die Berufs- und Fachverbände der Deutschschweiz wenig bis keine Informationen über die IDDSI an ihre Mitglieder weiterleiten. Für die Unterstützung der flächendeckenden Implementierung der IDDSI-Richtlinien in der Deutschschweiz ist es wichtig, dass die IDDSI auch beim Personal der Pflege und der Küche einen höheren Bekanntheitsgrad erlangt. Hierbei könnte eine Einbindung der Berufs- und Fachverbände zielführend sein.

Inhaltsverzeichnis

Abstract.....	
1 Einleitung.....	1
2 Ausgangslage.....	2
2.1 Begriffsdefinition.....	4
2.2 Fragestellung.....	4
2.3 Zielsetzung.....	4
3 Schluckstörungen.....	6
3.1 Die Dysphagietherapie.....	7
3.2 Standardisierte Koststufen.....	8
4 Die International Dysphagia Diet Standardisation Initiative.....	11
4.1 Die Entwicklung der IDDSI.....	11
4.2 Die IDDSI Grundstruktur.....	12
4.3 IDDSI Audit-Tools.....	13
4.3.1 Der IDDSI-Fliesstest.....	14
4.3.2 Der Gabel-Tropftest.....	15
4.3.3 Der Gabel-Drucktest.....	16
4.3.4 Der Gabel-Teilungstest und der Löffel-Teilungstest.....	16
4.3.5 Der Löffel-Kipptest.....	16
4.3.6 Die Bestimmung der Partikelgrösse.....	17
4.3.7 Transitionale Lebensmittel – Testung.....	17
4.4 Der Implementierungsprozess.....	17
4.4.1 Die Rolle der IDDSI Referenzgruppe.....	19
4.4.2 Die Rolle der Berufsverbände und Fachorganisationen.....	19
4.5 Die Kritik an der IDDSI.....	20
5 Methodik.....	22
5.1 Forschungsparadigma.....	23
5.2 Rekrutierung der Befragungspersonen.....	23
5.3 Datenerhebung.....	25
5.4 Datenaufbereitung.....	27
5.5 Datenanalyse.....	27
6 Resultate.....	30
6.1 Stichprobe.....	30
6.2 Die Koststufen in der Deutschschweiz.....	33
6.3 Die Standardisierung in der Deutschschweiz.....	37
6.4 Der Implementierungsstand der IDDSI-Richtlinien in der Deutschschweiz.....	42

6.5 Die erleichternde Faktoren der Implementierung.....	45
6.6 Die erschwerende Faktoren bei der Implementierung.....	46
6.7 Überwinden der erschwerenden Faktoren.....	47
7 Diskussion.....	49
8 Ausblick.....	53
9 Limitationen.....	54
Literaturverzeichnis.....	55
Anhangsverzeichnis.....	67
Anhang 1: E-Mail Einladung.....	68
Anhang 2: E-Mail Nachfassaktion.....	69
Anhang 3: Fragebogen.....	70
Anhang 4: Kategoriensystem.....	79
Ehrenwörtliche Erklärung.....	85

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Übersicht der Hauptkategorie Speisen (eigene Tabelle).....	34
Tabelle 2: Übersicht der Hauptkategorie Flüssigkeiten (eigene Tabelle).....	36
Tabelle 3: Ein Ausschnitt aus dem Kategoriensystem mit den Argumenten, ob eine Standardisierung der Koststufen und Terminologien die Sicherheit und Gesundheit der Betroffenen verbessert (eigene Tabelle).....	40

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Die IDDSI Grundstruktur übersetzt von Krämer et al. (2019).....	12
Abbildung 2: Das IDDSI Audit-Tool für die IDDSI-Stufen 0-3 (IDDSI, 2020a).....	14
Abbildung 3: Die mit Tomatensaft befüllte Zehn-Milliliter-Spritze (links) und die Spritze nach dem Fliesstest (rechts) (eigene Bilder).....	15
Abbildung 4: Die Einteilung der IDDSI-Stufen durch den IDDSI-Fliesstests (Krämer et al., 2019)	15
Abbildung 5: Der Bolus verbleibt auf der Gabel (eigenes Bild).....	15
Abbildung 6: Zum besseren Verständnis wird der Gabel-Drucktest von IDDSI (2020b) bildlich dargestellt.....	16
Abbildung 7: Der Bolus liegt vor dem Löffel-Kipptest auf dem Teelöffel (links). Nach dem Test verbleiben kaum Nahrungsrückstände auf dem Löffel (Mitte) und der Bolus verbleibt als Ganzer im Gefäss (rechts) (eigene Bilder).....	17
Abbildung 8: Eine Beispielfrage aus dem verwendeten Fragebogen (eigene Abbildung).....	26
Abbildung 9: Die Stichprobenziehung dargestellt als Flussdiagramm (eigene Abbildung).....	31
Abbildung 10: Die Aufteilung der befragten Personen bezüglich der Kantone (eigene Abbildung).....	31
Abbildung 11: Die Aufteilung der Stichprobe hinsichtlich Institutionstypen (eigene Abbildung).....	32
Abbildung 12: Die Aufteilung der Stichprobe hinsichtlich der Fachdisziplinen (eigene Abbildung).....	32
Abbildung 13: Die Anzahl an angebotenen texturmodifizierten Speisen (eigene Abbildung).....	33
Abbildung 14: Die Verteilung der Anzahl an viskositätsveränderten Flüssigkeiten (eigene Abbildung).....	35
Abbildung 15: Die Zufriedenheit der befragten Personen mit der Anzahl der angebotenen Koststufen (eigene Abbildung).....	37
Abbildung 16: Die quantitativen Resultate auf die Frage, ob die verwendeten Koststufen institutionsübergreifend standardisiert sind (eigene Abbildung).....	38
Abbildung 17: Die quantitativen Resultate auf die Frage, ob die Befragten glauben, dass die Standardisierung der Koststufen und Terminologien die Gesundheit und Sicherheit der Patientinnen und Patienten verbessert (eigene Abbildung).....	39
Abbildung 18: Die Resultate auf die Frage, wie nützlich die IDDSI ist (eigene Abbildung).....	42
Abbildung 19: Der Implementierungsstand der IDDSI in der Deutschschweiz (eigene Abbildung).....	43
Abbildung 20: Die Zeitpunkte, an welchen mit der Implementierung der IDDSI-Richtlinien gestartet wurden (eigene Abbildung).....	44

1 Einleitung

Die Schluckfähigkeit entwickelt sich in der elften Schwangerschaftswoche im Mutterleib als erste motorische Reaktion (Delaney & Arvedson, 2008). Gemäss Keller und Durwen (2022) kann der Schluckakt nicht mit einer einfachen Bewegung, wie dem Laufen verglichen werden, da er sowohl aus willkürlichen, als auch aus reflektorischen Anteilen phasenweise abläuft. Für die Steuerung des Schluckvorganges ist ein komplexes Netzwerk aus neuronalen Zentren und Nervenbahnen verantwortlich. Dabei sind verschiedene Ebenen des zentralen und peripheren Nervensystems involviert und miteinander verbunden (Hamdy et al., 1996; Warnecke & Dziewas, 2018). Die Störung dieses komplexen Vorgangs ist eines der häufigsten Symptome verschiedener Krankheitsbilder, wie beispielsweise des idiopathischen Parkinson-Syndroms (Keller & Durwen, 2022). Schluckstörungen können in jedem Lebensalter auftreten (Wirth et al., 2016; Dodrill & Gosa, 2015). Zu den möglichen Folgen zählen Malnutrition, Dehydration, Aspirationspneumonien und der Tod (Banda et al., 2022; Gottlieb, Kipnis, Sister & Brill, 1996; Ortega, Mateu & Clave, 2014; Zuercher, Moret, Dziewas & Schefold, 2019). Die negativen Folgen von Dysphagien sind nicht nur physiologischer Natur. In der Literatur werden negative Auswirkungen auf zahlreiche Aspekte des sozialen Lebens und des psychologischen Wohlbefindens der Betroffenen beschrieben. Dies kann die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen (Ekberg, Hamdy, Woisard, Wuttge-Hannig & Ortega, 2002; Najeeb et al., 2024; Ortega et al., 2014). Die vielschichtigen, negativen Auswirkungen verdeutlichen, dass Dysphagien mehrere Ebenen des *International Classification of Functioning, Disability and Health*-Modells (ICF) betreffen (Warnecke & Dziewas, 2019). Vor diesem Hintergrund und angesichts der Tatsache, dass Schluckstörungen Krankenhausaufenthalte erheblich verlängern können, ist eine umfassende Diagnostik und eine allfällige Therapie unabdingbar (Altman, Yu & Schaefer, 2010; Zuercher et al., 2019).

Bei einer diagnostizierten Schluckstörung werden in der Dysphagietherapie neben restituierenden und kompensatorischen auch adaptive Massnahmen getroffen (Bartolome, 2022). Im Rahmen dessen werden Speisen und Flüssigkeiten hinsichtlich ihrer Texturen und Fliessgeschwindigkeiten angepasst (Lam, Stanschus, Zaman & Cichero, 2017; Pirker-Neuwirth, Solleder & Stanschus, 2020). Die Terminologien, welche für die verschiedenen Koststufen verwendet werden, sind je nach Einrichtung unterschiedlich (Hagenbrock & Ochmann, 2011; Icht et al., 2018). Zugleich variiert die Anzahl an Koststufen, die in den Institutionen zubereitet werden (Icht et al., 2018). So kann es bei Verlegungen von Patientinnen und Patienten in andere Institutionen zu Inkonsistenzen und Fehlern bei der Kennzeichnung texturmodifizierter Speisen kommen (Cichero et al., 2013; Dietitians Association of Australia & The Speech

Pathology Association of Australia Limited, 2007). In Folge dessen können den Patientinnen und Patienten mit Dysphagie in der neuen Institution unangemessene Speisetexturen ange-reicht werden. In Extremfällen führt dieser Fehler zu Erstickungsgefahr und im schlimmsten Fall zum Tod (Rupf, 2020). Zur Erhöhung der Sicherheit der Patientinnen und Patienten ha-ben mehrere Länder, darunter Japan (Watanabe et al., 2018) und Australien (Dietitians Asso-ciation of Australia & The Speech Pathology Association of Australia Limited, 2007), Klassifi-zierungssysteme für texturmodifizierte Speisen und Flüssigkeiten ausgearbeitet, die als klini-sche Leitlinien dienen (Steele et al., 2015). Alternativ entwickeln Cichero et al. (2017) die *In-ternational Dysphagia Diet Standardisation Initiative* (IDDSI), mit dem Ziel, weltweit eine ein-heitliche Terminologie und Definition von Konsistenzanpassungen von Speisen und Flüssig-keiten einzuführen. Gemäss Cichero et al. (2017) erhöht eine weltweite Vereinheitlichung die Sicherheit der Patientinnen und Patienten, indem die Fehlkommunikation aufgrund der In-konsistenzen bei der Kennzeichnung texturmodifizierter Speisen reduziert werden kann. Dar-über hinaus erleichtert eine Vereinheitlichung die Forschung für den klinischen Alltag (Ciche-ro et al., 2013; Yli-Hukka, Lignell, Eriksson & Bergström, 2022).

Unterstützung findet die IDDSI bereits in verschiedenen Ländern wie Deutschland (Bundes-ministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, 2021), Österreich (Logopädieaustria, 2019), Australien (Australian IDDSI Reference Group, 2019) und Irland (Irish Association of Speech and Language Therapists & Irish Nutrition and Dietetic Institute, 2018). Für die Schweiz können keine klinischen Leitlinien oder Positionspapiere gefunden werden, welche die IDDSI unterstützen. Auf der Internetseite der Schweizerischen Gesell-schaft für Dysphagie (SGD) findet sich eine Verlinkung zur offiziellen Webseite der IDDSI (SGD, o. J.a). Gemäss der IDDSI Referenzgruppe Österreich (o. J.) existiert eine IDDSI Re-ferenzgruppe Deutschland-Österreich-Schweiz (DACH). Es ist nicht publik, welche Aufgabe die IDDSI Referenzgruppe DACH in der Schweiz übernimmt und welche Ziele sie verfolgt.

2 Ausgangslage

Im Rahmen der Vorbereitungen des Studienprojekts G des Masterstudiengangs wurde An-fang 2023 eine nichtwissenschaftliche, informelle Befragung durchgeführt. Dabei zeigt sich, dass vor allem grosse Akutspitäler, wie das Kantonsspital Aarau, das Universitätsspital Zü-richt oder das Kantonsspital Winterthur, die IDDSI-Richtlinien anwenden. Rehabilitationsklini-ken wie die Rehaklinik Bellikon oder das Schweizer Paraplegiker-Zentrum arbeiten an deren Implementierung (Steinhauser, 2023). Gemäss Cichero et al. (2017) zielt die IDDSI darauf ab, in sämtlichen Einrichtungen Anwendung zu finden, in denen Menschen mit Dysphagie untergebracht sind. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, welche Koststufen klei-

nere Spitäler, Alters- oder Pflegeheime und Institutionen für Menschen mit Behinderungen in der Deutschschweiz verwenden.

Des Weiteren liegen keine Daten zum Kenntnisstand über die IDDSI in der Deutschschweiz vor. In einer amerikanischen Studie gehen 44 Prozent der Studienteilnehmenden davon aus, dass die von ihnen verwendeten Koststufen standardisiert sind (Harvey, Flemming, Davis & Reynolds, 2022). Zugleich haben 46 Prozent der Teilnehmenden noch nie von der IDDSI gehört (ebd.) und dies, obwohl Verbände wie der Amerikanische Logopädinnen- und Logopädenverband (American Speech-Language-Hearing Association (ASHA), o. J.), die Amerikanische IDDSI Referenzgruppe (IDDSI, 2023), der Fachverband der amerikanischen Ernährungsberater:innen (Academy of Nutrition and Dietetics, o. J.) und der Verband der Ernährungs- und Lebensmittelfachpersonen (Association of Nutrition & Foodservice Professionals, 2022) die IDDSI fördern. Harvey et al. (2022) gehen davon aus, dass die IDDSI ausserhalb dieser Kanäle kaum propagiert wird. Wie in den Kapiteln 4.4.1 und 4.4.2 beschrieben wird, sind die Verbände in der Schweiz und die IDDSI Referenzgruppe DACH wenig präsent. Die vorliegende Arbeit zeigt auf, ob die Resultate der amerikanischen Studie von Harvey et al. (2022), mit der aktuellen Lage in der Deutschschweiz vergleichbar sind.

Zur Verfolgung des Ziels einer weltweiten Implementierung der IDDSI-Richtlinien ist vorgesehen, dass zukünftig auch alle Institutionen in der Deutschschweiz danach arbeiten. Es ist daher relevant, die Faktoren zu identifizieren, welche die Implementierung der IDDSI-Richtlinien erleichtern, beziehungsweise erschweren. Diese Erkenntnisse können von Institutionen gewonnen werden, welche die IDDSI-Richtlinien implementiert haben. Zwei Einzelfallstudien aus Akutkliniken aus Deutschland und den USA beschreiben ihren Implementierungsprozess. Aus den gewonnenen Erkenntnissen leiten sie Faktoren ab, die eine Implementierung erleichtern (Lam et al., 2017; Estrella, Riquelme & Kupinski, 2018). Die Identifizierung dieser Faktoren ist ein erster Schritt, den Implementierungsprozess für weitere Institutionen zu erleichtern (Graham, 2011; Sonnad, 1998). Um eine breitere Sichtweise zu erhalten, erfasst eine Studie aus New York erleichternde und erschwerende Faktoren für die Implementierung bei 46 Befragten aus elf verschiedenen Berufen, welche an acht verschiedenen Institutionstypen arbeiten. Die Hauptschwierigkeiten der Implementierung liegen gemäss der Autorinnen und Autoren bei den fehlenden finanziellen Ressourcen und bei den aufwändigen Instruktionen und Trainings, welche für das Personal benötigt werden. In der Studie wird zudem beschrieben, dass sich das Personal motiviert zeigt, eine Vereinheitlichung der Koststufen zu erreichen. Zugleich sind die Ausfälle und Fluktuationen der Mitarbeitenden eine Herausforderung für eine Implementierung (Harvey et al., 2022). Eine Studie aus Irland zeigt, dass Schulungen der Mitarbeitenden mit Onlinetools und die Verwendung von IDDSI-Poster, sowie die

Zusammenarbeit im interdisziplinären Team die Implementierung erleichtern. Allerdings stellt der Zeitmangel für die Schulungen und für die interdisziplinäre Zusammenarbeit die grösste Hürde für die Implementierung dar (Allithey, 2021). Im Gegensatz dazu kommt die Australian IDDSI Reference Group (2023) in ihrer Umfrage zum Schluss, dass Zeit, Geld, Unterstützung, Zusammenarbeit, Wissen, Bildung, mangelndes Verständnis und mangelnde Berufserfahrung keine herausragenden Hindernisse für die Implementierung darstellen. Die beschriebenen Studien widersprechen sich teilweise. Beispielsweise schreiben Harvey et al. (2022), dass die finanziellen Ressourcen eine grosse Herausforderung für die Implementierung darstellen. Die Australian IDDSI Reference Group (2023) kommt in ihrer Umfrage zum Schluss, dass Geld kein herausragendes Hindernis für die Implementierung darstellt. Die beschriebenen Studien stammen aus drei verschiedenen Ländern mit unterschiedlichem Vorgehen bei der Implementierung der IDDSI und unterschiedlichen Gesundheitssystemen. Es ist das Ziel der vorliegenden Studie zu klären, welche Faktoren die IDDSI Implementierung in der Deutschschweiz erleichtern, beziehungsweise erschweren.

2.1 Begriffsdefinition

In der vorliegenden Arbeit werden unter Koststufen texturveränderte Speisen und Getränke verstanden. Die Begriffe texturmodifizierte Speisen und viskositätsveränderte Flüssigkeiten werden verwendet, wenn ausschliesslich auf feste Lebensmittel oder Flüssigkeiten eingegangen wird.

2.2 Fragestellung

Im vorangegangenen Kapitel wurden die zwei folgenden Fragen herausgearbeitet:

1. **Welche Koststufen verwenden Institutionen in der Deutschschweiz, in welchen Menschen mit Dysphagie betreut werden?**
2. **Welche Faktoren erleichtern, beziehungsweise erschweren die Implementierung der IDDSI-Richtlinien in der Deutschschweiz?**

Aus Gründen der Praktikabilität werden in der vorliegenden Masterarbeit Institutionen aus der Deutschschweiz und nicht gesamtschweizerisch untersucht.

2.3 Zielsetzung

Die vorliegende Masterarbeit verfolgt das Ziel, die Vielfalt der Koststufen in der Deutschschweiz zu zusammenzutragen und die Kenntnisse über standardisierte Koststufen, insbe-

sondere die IDDSI und deren Implementierungsstand, zu erfassen. Des Weiteren werden von Institutionen, welche die Implementierung der IDDSI-Richtlinien bereits abgeschlossen haben, erfragt, welche Faktoren die Implementierung in der Deutschschweiz erleichtern, beziehungsweise erschweren. Die Analyse der erhaltenen Antworten lässt darauf schliessen, welche Faktoren bei der Umsetzung besonders zu beachten sind. Daraus können mögliche Massnahmen für eine erleichterte Implementierung abgeleitet werden und die Implementierung in der Schweiz weiter vorangetrieben werden.

3 Schluckstörungen

Die Störungsschwerpunkte von Schluckstörungen lassen sich in drei Hauptgruppen einteilen. In der Literatur werden hierfür die Begriffe der Dysphagien mit Schwerpunkt in der oralen, in der pharyngealen oder in der oesophagealen Phase verwendet. Je nach Autorinnen und Autoren werden die pharyngeale und die orale Phase zusammengefasst (Groher & Crary, 2021). Folglich wird auch von oropharyngealen und oesophagealen Dysphagien gesprochen (Ortega, Martin & Clavé, 2017). In der vorliegenden Arbeit wird unter einer Dysphagie die Beeinträchtigung der oralen und / oder pharyngealen Phase verstanden.

Die Prävalenz von Schluckstörungen variiert je nach Population und der Definition einer Dysphagie. Daher unterscheidet sich die Prävalenz massgeblich, ob beispielsweise die Diagnose anhand persönlicher Erfragung der betroffenen Person oder durch bildgebender Diagnostik gestellt wird (Groher & Crary, 2021). In einer systematischen Übersichtsarbeit schlussfolgern Madhavan, Lagorio, Crary, Dahl und Carnaby (2016), dass die Prävalenz einer Schluckstörung bei Menschen, die in Altersheimen leben, bei 15 Prozent liegt. Bei der gleichen Population stellen Rivalsrud, Hartelius, Bergström, Lovstad und Spreyer (2023) in ihrer systematischen Übersichtsarbeit eine Prävalenz von 50,2 Prozent fest. Ähnliche Unterschiede der Prävalenzen lassen sich auch bei anderen Populationen beobachten. So kommen mehrere Studien zu dem Schluss, dass Personen in Pflegeheimen eine Dysphagierate von 30 bis 35 Prozent aufweisen (Chen et al., 2020; Dell'Aquila et al., 2022; Hu, Zheng, Kaminga & Xu, 2021). In zwei systematischen Übersichtsarbeiten wird eine Prävalenz von Dysphagien zwischen 50 und 58 Prozent bei Personen in Pflegeheimen festgestellt (Doan et al., 2022; Rivalsrud, Hartelius et al., 2022). Adkins et al. (2020) befragen 31.000 Erwachsene in den USA bezüglich Schluckstörungen. In der durchgeführten Studie gibt jede sechste Person an, von einer Schluckstörung betroffen zu sein. Allerdings finden Konsultationen bei Fachpersonen nur bei der Hälfte aller Betroffenen statt (ebd.).

Gemäss Groher und Crary (2021) ist es sinnvoll, die Prävalenz einer Diagnose zu kennen, um den Fachpersonen bei der Erkennung der Störung eine Orientierungshilfe zu geben. Wenn eine Fachperson weiss, dass ein bestimmtes Störungsbild bei weniger als einem Prozent der betreffenden Population auftritt, werden wenig Ressourcen eingeplant, um dieses Störungsbild zu erkennen, da die erwartete Diagnose verhältnismässig selten gestellt wird. Bei einer hohen Prävalenz wird seitens der Fachpersonen speziell darauf geachtet, ob entsprechende Symptome vorhanden sind (ebd.). In verschiedenen Studien wird daher die Forderung nach genügend Fachkräften für die Behandlung von Schluckstörungen erhoben, da die Dysphagie Therapie eine vielversprechende Wirkung zeigt (Speyer et al., 2022). Auch aus

wirtschaftlicher Sicht ist die Erkennung von Dysphagien von Bedeutung: Schluckstörungen gehen mit verlängerten Spitalaufenthalten und höheren Gesundheitskosten einher (Allen, Greene, Sabido, Stretton & Miles, 2020; Attrill, White, Murray, Hammond & Doeltgen, 2018; Marin, Serra-Prat, Ortega & Clavé, 2022), welche durch evidenzbasierte Dysphagietherapie minimiert werden können (Bath, Lee & Everton, 2018; Carnaby, Hankey & Pizzi, 2006).

3.1 Die Dysphagietherapie

Bartolome (2022) beschreibt, dass die bevorzugten Therapieverfahren von oropharyngealen Schluckstörungen funktionellen Ursprungs sind. Dabei werden Methoden mit nachgewiesener oder zumindest pathophysiologisch wahrscheinlicher Wirksamkeit bevorzugt. In Spezialfällen sind auch Pharmakotherapie, interventionell endoskopische oder chirurgische Eingriffe sinnvoll (ebd.). Zu den bekanntesten und am weitesten verbreiteten Behandlungsmethoden gehört die funktionelle Dysphagietherapie. Dabei handelt es sich nicht um ein starres Übungsprogramm. Die Therapie wird gemäss der Autorin stets an den Bedürfnissen und den Symptomen der betroffenen Person ausgerichtet. Das übergeordnete Ziel ist es, zu einer teilweisen oder vollständigen oralen Ernährung zurückzukehren. Dafür wird die Schluckfunktion wieder auf- und ausgebaut oder – bei progredienten Verläufen – die Restfunktionen so lange wie möglich erhalten (Keller & Durwen, 2024). Die nachfolgend vorgestellten Grundlagen der funktionellen Dysphagietherapie orientieren sich an einer funktions- und problemorientierten Vorgehensweise. Die Therapie gliedert sich in drei Komponenten, der restituierenden und der kompensatorischen Therapieverfahren und der adaptiven Verfahren (ebd.).

Restituierende Therapieverfahren umfassen ein indirektes Schlucktraining, bei dem schluckrelevante Einzelbewegungen und Bewegungsmuster geübt werden. Dabei werden keine Nahrung oder Flüssigkeiten geschluckt (ebd.). Das Ziel der restituierenden Therapieverfahren ist die Wiederherstellung gestörter Funktionen oder die optimale Nutzung erhaltener Restfunktionen. Die Schluckmuskulatur wird sensomotorisch trainiert. Zudem können die Übungen gemäss Dziewas und Pflug (2020) durch Neurostimulationsverfahren ergänzt werden. Die restituierenden Therapieverfahren integrieren diverse Behandlungskonzepte. Das Vorgehen ist nicht statisch vorgegeben, stattdessen werden individuelle Gegebenheiten der betroffenen Person beachtet (Bartolome, 2022).

Die kompensatorischen Therapieverfahren beinhalten Haltungsveränderungen und Schlucktechniken. Sie greifen direkt bei der Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme und werden auch dabei trainiert. Das Ziel ist es, das Schlucken effizient und aspirationsfrei zu ermöglichen, unabhängig davon, ob die physiologischen Bewegungsabfolgen komplett wieder hergestellt werden können. Kompensatorische Verfahren überschneiden sich teilweise mit restituieren-

den Therapieverfahren. So kann die Schluckfunktion bei Kompensationstechniken mit Muskelanstrengung ebenfalls zur Funktionsverbesserung führen (ebd.).

Bei adaptiven Therapieverfahren werden die Anforderungen an den Schluckakt selbst reduziert, indem die Umgebung angepasst wird. Es handelt sich um externe Hilfen bei der Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme. Das Ziel ist das Erleichtern der Nahrungsaufnahme und das Verbessern der Schluckeffizienz und -sicherheit, um Aspirationen zu vermeiden. Zu den möglichen Adaptionen zählen unter anderem die geeignete Platzierung der Nahrung, spezielle Trink- und Esshilfen, Hilfestellung während der Nahrungsaufnahme und diätetische Massnahmen. Letztere werden getroffen, da die Verarbeitung und der Transport im Mund- und Rachenraum durch die Struktur, die Verformbarkeit und die Fließfähigkeit der Nahrung beeinflusst wird. Im Rahmen der adaptiven Therapieverfahren können texturmodifizierte Speisen und viskositätsveränderte Flüssigkeiten eingesetzt werden (ebd.). Crary et al. (2016) weisen auf das Risiko einer Dehydration hin, wenn Patientinnen und Patienten texturmodifizierte Kost einnehmen. Auch Groher und Crary (2021) empfehlen bei Anpassungen einer Koststufe, die Ernährungstherapie miteinzubeziehen. Gemäss den Autorinnen und den Autoren gibt es keine starken klinischen Evidenzen zur Verwendung von eingedickten Flüssigkeiten. Nichtsdestotrotz ist das Eindicken von Flüssigkeiten ein gängiges Vorgehen (ebd.). In einer Studie von Karagiannis M., Chivers und Karagiannis T. (2011) wird aufgezeigt, dass akut erkrankte Patientinnen und Patienten sowie Menschen mit schweren neurologischen Erkrankungen und stark eingeschränkter Mobilität von eingedickten Flüssigkeiten profitieren können. Groher und Crary (2021) weisen jedoch darauf hin, dass das Eindicken diverse Gesundheitsrisiken birgt, wie die geringere Flüssigkeitsaufnahme und daraus folgende Dehydration. Des Weiteren ist zu erwähnen, dass Betroffene eine ablehnende Haltung gegenüber eingedickten Flüssigkeiten aufweisen (ebd.). In einer systematischen Übersichtsarbeit kommen Gillman, Winkler und Taylor (2017) zu dem Schluss, dass das Anreichen von uneingedickten Flüssigkeiten nicht mit einer erhöhten Pneumonierate einhergeht. In ihrer Arbeit weisen die Autorinnen und Autoren darauf hin, dass die untersuchten Studien Ausschlusskriterien wie *degenerative neurologische Erkrankungen* oder *eingeschränkte kognitive Fähigkeiten* formulierten. Groher und Crary (2021) schlagen daher vor, dass schwerkranke Personen möglicherweise von eingedickten Flüssigkeiten profitieren können, betonen jedoch, dass die Strategie nicht für alle Personen mit Dysphagie ein optimales Vorgehen ist.

3.2 Standardisierte Koststufen

Miles et al. (2020) untersuchen in ihrer Studie Menüs in Altersheimen in Neuseeland und kommen zum Schluss, dass ein Drittel aller Menüs texturmodifiziert ist. Dabei entspricht die

pürierte Koststufe den Anforderungen den IDDSI-Richtlinien. Die weiteren Koststufen erfüllen die Richtlinien nicht. In einigen Altersheimen werden neben der pürierten Koststufe keine weiteren texturmodifizierten Koststufen wie beispielsweise zerkleinerte und durchfeuchtete Kost oder weiche und mundgerechte Kost angeboten. Die Autorinnen und Autoren warnen, dass die eingeschränkte Auswahl an Koststufen möglicherweise zu übermässigen oder unzureichenden adaptiven, diätetischen Massnahmen führen kann. So kann es zu schwerwiegenden Konsequenzen kommen, wenn die eingenommene Koststufe nicht mit den Empfehlungen der Logopädinnen und Logopäden übereinstimmt. Zur einfachen und sicheren Umsetzung der logopädischen Empfehlungen, legen die Autorinnen und Autoren den Altersheimen nahe, standardisierte Koststufen im Sinne der IDDSI einzuführen (ebd.).

Bevor die IDDSI entwickelt wurde, haben mehrere Länder, darunter Japan (Watanabe et al., 2018), Australien (Dietitians Association of Australia & The Speech Pathology Association of Australia Limited, 2007) und Schweden (Wendin et al., 2010), eigene Klassifizierungssysteme entwickelt, welche als klinische Leitlinien dienen (Steele et al., 2015). In der Schweiz gibt es Empfehlungen für texturmodifizierte Speisen, welche von der SGD (2014) erarbeitet wurden. Cichero et al. (2017) plädieren für eine weltweite Vereinheitlichung der Klassifizierungssysteme. Neben der erhöhten Sicherheit der Patientinnen und Patienten erleichtert eine weltweite Vereinheitlichung zusätzlich die klinische Forschung (Cichero et al., 2013; Yli-Hukka et al., 2022). Das nachfolgende Beispiel aus Schweden zeigt, wie schwierig sich die Implementierung von Leitlinien in die Praxis gestaltet. McGreevy, Dernbrant und Johansson (2019; in Yli-Hukka et al., 2022) präsentieren ihre Studie am jährlichen Dysphagietreffen in Malmö. Gemäss einer Online-Umfrage werden nationale Leitfäden von 47,1 Prozent der Befragten bei Flüssigkeiten und von 73,8 Prozent der Befragten bei texturmodifizierten Speisen angewendet. Trotzdem werden lokal entwickelte Leitfäden bei 39 Prozent der Teilnehmenden bei Flüssigkeiten und bei 26 Prozent der Teilnehmenden bei texturmodifizierten Speisen verwendet (ebd.). Neben der Verwendung von unterschiedlichen Leitfäden, beschreiben Schwedische Logopädinnen und Logopäden auch Schwierigkeiten in der Kommunikation bezüglich Koststufen. Die Herausforderungen resultieren insbesondere aufgrund von limitierten Ressourcen und dem unterschiedlichen Verständnis von Koststufen zwischen den verschiedenen Berufsgruppen (Yli-Hukka et al., 2022). Diese Faktoren führen zu negativen Auswirkungen auf das Dysphagiemanagement (Cichero et al., 2013). Die Studie von Yli-Hukka et al. (2022) zeigt, dass Kenntnisse über die forschungsbasierten Leitfäden vorhanden sind, dieses Wissen jedoch keinen weitreichenden Einfluss auf die, in der Praxis verwendeten, Terminologien haben.

Cichero et al. (2013) beobachten einen zunehmenden Trend hin zu Standardisierung von Terminologien und Definitionen von Koststufen. Ebenso stellen Harvey et al. (2022) eine geringere Anzahl an unterschiedlichen Kost- und Flüssigkeitsstufen in Institutionen in den USA als noch vor 26 Jahren (Giel & Ryker, 1996). Harvey et al. (2022) stellen die Hypothese auf, dass der Rückgang der Anzahl an unterschiedlichen Koststufen mit einer stärkeren Standardisierung einhergeht. Allerdings finden die Standardisierungen auf nationaler Ebene und nicht international statt (Cichero et al., 2013). In ihrer Arbeit haben Cichero et al. (2013) die gebräuchlichsten Terminologien verschiedener Länder, welche sie durch Auskunft von Forschenden erhielten, zusammengefasst. Die Terminologien weisen sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede auf. Beispielsweise werden in Schweden bei Flüssigkeiten dichotome Terminologien (*liquids* und *thickened liquids*) verwendet (Wendin et al., 2010). In anderen Ländern, wie der USA, Australien, Kanada, Spanien, Dänemark, der Niederlande oder Brasilien, werden hingegen drei bis vier verschiedene Flüssigkeitsstufen benutzt (Andersen, Beck, Kjaersgaard, Hansen & Poulsen, 2013; Cichero et al., 2013; Jukes et al., 2012; National Dysphagia Diet Task Force & American Dietetic Association, 2002). Einige Länder verwenden zusätzlich zur Beschreibung der verschiedenen Koststufen auch Farbsysteme. Farben stellen in der Gesellschaft ein weit verbreitetes zusätzliches Kommunikationsmittel dar, wie beispielsweise das universelle Verständnis des Ampelsystems verdeutlicht (Cichero et al., 2013).

4 Die International Dysphagia Diet Standardisation Initiative

Die IDDSI wird im Jahr 2012 als unabhängige, gemeinnützige Organisation an der Tagung der Europäischen Gesellschaft für Dysphagie in Barcelona gegründet. Sie hat zum Ziel, weltweit standardisierte Terminologien und konkrete Angaben für Koststufen für Menschen mit Schluckstörungen zu erarbeiten und zu propagieren. Die Berücksichtigung kultureller Unterschiede und die breite Altersspanne der Betroffenen stellen eine grosse Herausforderung bei der Entwicklung eines solchen Konzeptes dar (Cichero et al. 2013).

Im nachfolgenden Kapitel wird auf die Entwicklung der Initiative eingegangen, bevor das Herzstück, die IDDSI Grundstruktur, und die IDDSI Audit-Tools vorgestellt werden. In weiteren Kapiteln werden die Evidenzen und die Kritik an der IDDSI diskutiert. Im Anschluss wird der Implementierungsprozess beschrieben.

4.1 Die Entwicklung der IDDSI

Die Publikation von Cichero et al. (2017) bietet einen detaillierten Überblick über den Entwicklungsprozess der IDDSI. Nach der Gründung der IDDSI formiert sich ein internationales Gremium, welches einen Projektplan zur Entwicklung der IDDSI erstellt und die Webseite lanciert. In der Organisation sind eine Vielzahl von Experten und Expertinnen aus unterschiedlichen Fachbereichen tätig, unter anderem aus den Gebieten der Medizin, der Pflege, der Sicherheit der Patientinnen und Patienten, der Industrie, der Logopädie, der Ernährungstherapie, der Chemietechnik und der Lebensmitteltechnologie (Cichero et al., 2013). Die Arbeit von Cichero et al. (2013) stellt die erste offizielle Publikation zur Dokumentation des Entwicklungsprozesses dar. In der Arbeit werden Gründe für die Notwendigkeit der IDDSI dargelegt. Die Autorinnen und Autoren argumentieren, dass sich sowohl Patientinnen und Patienten als auch Gesundheitsfachpersonal, bedingt durch die zunehmende Globalisierung, vermehrt über die Landesgrenzen hinweg bewegen. Dies ist einer der Gründe, weshalb die Erarbeitung eines internationalen Standard erforderlich ist. Als weiteres Argument nennen Cichero et al. (2013), dass die Forschung durch standardisierte Kost- und Flüssigkeitsstufen erleichtert werden kann. Zudem kann durch eine Standardisierung die Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Berufsgruppen und Institutionen erleichtert werden. Im Rahmen der Risikoanalyse identifizieren Cichero et al. (2013) die Schwierigkeit, dass aufgrund der Expertinnen und Experten der Fokus auf Patientinnen und Patienten mit Dysphagie verloren gehen kann. Als zentrales Ziel identifizieren die Autorinnen und Autoren daher die Erarbei-

tung verständlicher Terminologien und einfacher Testmethoden, welche in allen Institutionen und Lebenswelten von Menschen mit Dysphagie verwendet werden können (ebd.).

In einer weiteren Übersichtsarbeit von Steele et al (2015) wird der Einfluss von Koststufen auf die Schluckphysiologie dargelegt. Die formalen Messmethoden zur Beurteilung von Koststufen befinden sich gemäss Cichero et al. (2013) zu diesem Zeitpunkt in ihren Anfängen. Aus den Resultaten von mehreren Umfragen und Treffen von Expertinnen und Experten wird schliesslich eine Grundstruktur erarbeitet (vgl. Kapitel 4.2). Diese Grundstruktur wird 2015 an der Konferenz der Japanischen Gesellschaft für Dysphagie-Rehabilitation präsentiert. Die genauen Beschreibungen der Messmethoden werden online veröffentlicht. Am Kongress der Europäischen Gesellschaft für Dysphagie 2015 werden die Messmethoden für Flüssigkeiten als Poster präsentiert. Die Messmethoden für texturmodifizierte Speisen werden an der Konferenz über Lebensmittel für ältere Menschen 2015 in China präsentiert (Cichero et al., 2017).

4.2 Die IDDSI Grundstruktur

Die IDDSI Grundstruktur wird in acht IDDSI-Stufen eingeteilt und bildet ein Kontinuum zwischen Flüssigkeiten (IDDSI-Stufe 0) und Normalkost (IDDSI-Stufe 7) (Steele et al., 2015, vgl. Abbildung 1).

Abbildung 1: Die IDDSI Grundstruktur übersetzt von Krämer et al. (2019)

Wasser wird in die IDDSI-Stufe 0 eingeteilt. Die IDDSI-Stufe 1 umfasst beispielsweise diverse Trinknahrungen, darunter das Ressource 2.0 Fibre von Nestlé mit den Geschmacksrichtungen Aprikose, Waldfrüchte, Erdbeere, Kaffee, Vanille und Neutral. In die IDDSI-Stufe 2 werden Tomatensaft, aber auch Trinknahrungen wie das Resource 2.0 Fibre Schokolade oder die Resource Ultra XS von Nestlé eingeteilt (Steinhauser, 2023). Gemäss der Autorin zählen Joghurts mit einer glatten Oberfläche grösstenteils zur IDDSI-Stufe 3. Apfelmus wird in die IDDSI-Stufe 4 eingeteilt (ebd.). Die Koststufen IDDSI 5 und 6 unterscheiden sich für den pädiatrischen und den erwachsenen Bereich. Im erwachsenen Bereich wird in der IDDSI-Stufe 5 die Partikelgrösse von vier Millimetern verwendet. Es wird argumentiert, dass diese Menge einer durchschnittlichen zerkauten Partikelgrösse entspricht (Peyron, Mishell & Woda, 2004; Woda et al., 2010). Im pädiatrischen Bereich wird die Partikelgrösse individuell anhand der maximalen Breite des kleinen Fingers des Kindes bestimmt. Dieses Mass wird auch verwendet, um den passenden Innendurchmesser eines Trachealtubus zu bestimmen (Turkistani, Abdullah, Delvi & Al-Mazroua, 2009). Aktuelle Forschungsergebnisse propagieren jedoch andere Methoden (Singh, Jindal, Ramakrishnan & Raghuvanshi, 2019). Krämer et al. (2019) beschreiben, dass mit der individuell gemessenen Partikelgrösse die Trachea nicht verlegt werden kann und folglich kein Erstickungsrisiko besteht. Im Rahmen der Überarbeitung der Grundstruktur im Jahr 2019 wurde die IDDSI-Stufe 7 in Normalkost und 7EC (*easy to chew*) unterteilt. Die IDDSI-Stufe 7EC ist aufgrund internationaler Nachfrage zur Klassifizierung von normaler Kost, welche lediglich weicher und zarter ist als die Normalkost entstanden (IDDSI, o.J.a). Transitionale Lebensmittel werden in den IDDSI-Stufen 5,6 und 7 verwendet. Unter diesem Begriff werden Lebensmittel verstanden, welche ihre Konsistenz oder Textur verändern, wenn sie Temperaturveränderungen ausgesetzt sind oder in Kontakt mit Feuchtigkeit kommen (Krämer et al., 2019). Passende Beispiele dafür sind unter anderem Eis, Hostien oder Chips, welche aus Kartoffelpüreepulver hergestellt werden (IDDSI, 2019).

Damit die Konsistenzen in die IDDSI-Stufen eingeteilt werden können, bedarf es standardisierten IDDSI Audit-Tools (Sollereeder, 2021). Die Anwendung der IDDSI Audit-Tools werden im nächsten Kapitel erläutert.

4.3 IDDSI Audit-Tools

Das Vorgehen zur Klassifizierung der Nahrungskomponenten gemäss den IDDSI-Richtlinien wird durch IDDSI Audit-Tools vorgegeben. In Abhängigkeit der jeweiligen Stufe werden unterschiedliche Audit-Tools verwendet. In Abbildung Error: Reference source not found ist exemplarisch das IDDSI Audit-Tool für die IDDSI-Stufen 0-3 dargestellt. Vor der Testung wird der Produktname und das Datum auf dem IDDSI Audit-Tool notiert. Bei erwärmten Proben wird

zusätzlich vermerkt, welche Erhitzungsmethode zum Einsatz kommt. Für die Durchführung der Testung werden eine standardisierte Zehn-Milliliter-Spritze, eine Gabel, ein Teelöffel und eine Stoppuhr benötigt. Da die IDDSI kulturunabhängig eingesetzt werden soll, können als Alternative zum Besteck auch Essstäbchen und die Finger benutzt werden (Krämer et al., 2019). In der vorliegenden Arbeit wird auf die Testmethoden der westlichen Welt eingegangen.

IDDSI Audit-Tool Stark Dickflüssig

Flüssigkeit oder getestetes Produkt	Datum:		
Wenn erhitzt, Erhitzmethode			
Temperatur zum Testzeitpunkt	°C bei Servierzeitpunkt	°C 15 min. nach Servierzeitpunkt	°C 30 min. nach Servierzeitpunkt

Anleitung

- Entscheidende Flüssigkeitstests beinhalten **IDDSI-Fließtest für ALLE Flüssigkeiten PLUS für Level 3 Gabel-Tropftest**
- Die getestete Flüssigkeit muss alle Kriterien mit einem * erfüllen

Tests: Geeignet für Getränke, Suppen, Nahrungsergänzungsmittel, Bratensoßen, Saucen, flüssige Medikamente	Kriterien treffen zu		
	bei Servierzeitpunkt	15 min. nach Servierzeitpunkt	30 min. nach Servierzeitpunkt
Entscheidend: Beschreibung / Charakteristik			
* Glatte Flüssigkeiten ohne "Stückchen" (keine Klumpen, Fasern, Schalen, Haut, Speizen, Knochen oder Knorpel)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Entscheidend: IDDSI-Fließtest (10ml Spritze mit 61,5mm von 0-10ml)			
* Stufe 0 Düninflüssig	Weniger als 1ml bleibt nach 10 Sek. zurück		
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
* Stufe 1 Leicht Dickflüssig	1-4ml bleiben nach 10 Sek. zurück		
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
* Stufe 2 Mäßig Dickflüssig	4 – 8ml bleiben nach 10 Sek. zurück		
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
* Stufe 3 Stark Dickflüssig	>8ml bleiben nach 10 Sek. zurück, weiter mit Gabel-Tropftest*		
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Entscheidend: Gabel-Tropftest nur für Stufe 3 – Stark Dickflüssig			
* Stark Dickflüssige Konsistenz tropft langsam durch die Zinken einer Gabel	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Gabel-Drucktest nur für Stufe 3 – Stark Dickflüssig			
* Gabelzinken hinterlassen kein deutliches Muster auf der Oberfläche	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
ENDGÜLTIGE ENTSCHEIDUNG: Passt die Speiseprobe zu den Kriterien von			
Stufe 0 Düninflüssig?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Stufe 1 Leicht Dickflüssig?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Stufe 2 Mäßig Dickflüssig?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Stufe 3 Stark Dickflüssig?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

Anmerkungen: * Siehe auch <http://iddsi.org/framework/drink-testing-methods/> für IDDSI-Fließtest und <https://iddsi.org/framework/food-testing-methods/> für Gabel-Tropftest

Abbildung 2: Das IDDSI Audit-Tool für die IDDSI-Stufen 0-3 (IDDSI, 2020a)

Die Testung jeder Probe erfolgt in drei Durchgängen. Die Messungen werden bei Servierzeitpunkt und 15 und 30 Minuten später durchgeführt. Bei jeder Testung wird die Temperatur der Probe mit einem Thermometer gemessen. Anschliessend wird die Konsistenz visuell beurteilt. Danach werden mit der Probe verschiedene Tests durchgeführt (IDDSI, 2020a). Die Einteilung der Probe in die IDDSI-Stufe erfolgt nach der Durchführung der verschiedenen Tests anhand der angekreuzten Ja/Nein-Felder.

4.3.1 Der IDDSI-Fliesstest

Mit dem IDDSI-Fliesstest wird ein breites Spektrum an Flüssigkeiten zuverlässig auf ihre Konsistenz kategorisiert (Hanson, Jamshidi, Redfearn, Begley & Steele, 2019). Dafür wird eine 61.5 Millimeter lange Zehn-Milliliter-Spritze verwendet. Der Kolben der Spritze wird entfernt und die Spritzenspitze mit dem Finger verschlossen (vgl. Abbildung 3: Die mit Tomatensaft befüllte Zehn-Milliliter-Spritze (links) und die Spritze nach dem Fliesstest

(rechts) (eigene Bilder).). Danach werden zehn Milliliter der Probe in die Spritze eingefüllt. Anschliessend wird für zehn Sekunden der Finger von der Spritzenspitze entfernt, sodass die eingefüllte Konsistenz abfliessen kann. Nach zehn Sekunden wird die Spitze wieder mit dem Finger verschlossen und die verbliebene Menge an Flüssigkeit in der Spritze abgelesen (vgl. Abbildung 3). Verbleibt weniger als ein Milliliter in der Spritze, entspricht die Flüssigkeit der IDDSI-Stufe 0 (vgl. Abbildung 4). Ist die Spritze zwischen einem und vier Milliliter gefüllt, entspricht dies einer IDDSI-Stufe 1. Verbleiben zwischen vier und acht Milliliter in der Spritze, wird die Flüssigkeit als IDDSI-Stufe 2 eingestuft. Wenn nach zehn Sekunden mehr als acht Milliliter in der Spritze verbleiben, müssen gemäss dem Audit-Tool der Gabel-Tropftest und der Gabel-Drucktest durchgeführt werden (Krämer et al., 2019).

Abbildung 3: Die mit Tomatensaft befüllte Zehn-Milliliter-Spritze (links) und die Spritze nach dem Fliesstest (rechts) (eigene Bilder).

Abbildung 4: Die Einteilung der IDDSI-Stufen durch den IDDSI-Fliesstest (Krämer et al., 2019)

4.3.2 Der Gabel-Tropftest

Mit dem Gabel-Tropftest wird die Kohäsion der Probe bestimmt. Für den Gabel-Tropftest wird eine Gabel mit Zinkenabständen von vier Millimetern verwendet. Zur Durchführung des Tests wird ein Bolus der Probe auf die Gabel gegeben. Dabei wird überprüft, ob die Probe durch die Zinken der Gabel tropft (vgl. Abbildung 5). Ist dies der Fall, wird im Audit-Tool beim Gabeltropftest

Abbildung 5: Der Bolus verbleibt auf der Gabel (eigenes Bild).

am entsprechenden Testzeitpunkt das Feld *ja* angekreuzt. In einem weiteren Schritt wird der Löffelkipptest durchgeführt (Krämer et al., 2019).

4.3.3 Der Gabel-Drucktest

Das Ziel des Gabel-Drucktests ist die Festigkeit der Probe zu überprüfen und zu beobachten, wie sich die Probe verhält, wenn Druck darauf ausgeübt wird. Dieser Test wird bei den IDDSI-Stufen 3 bis 5 verwendet. Zur Testung der IDDSI-Stufe 3 wird die Gabel auf die Probeoberfläche gedrückt. Dabei sollen die Gabelzinken kein deutliches Muster auf der Probeoberfläche hinterlassen (IDDSI, 2020a). Das gleiche Vorgehen erfolgt bei der Testung für die IDDSI-Stufen 4. Dabei soll die Gabel ein klares Muster auf der Probeoberfläche

Abbildung 6: Zum besseren Verständnis wird der Gabel-Drucktest von IDDSI (2020b) bildlich dargestellt.

hinterlassen oder die Vertiefung der Gabel in der Probe verbleiben. Der Test ist gemäss dem Audit-Tool für die IDDSI-Stufe 4 als Ergänzung gedacht, er stellt jedoch keinen ausschlaggebenden Faktor dar (IDDSI, 2020b). Zur Testung des Gabel-Drucktests für die IDDSI-Stufe 5 wird der Daumen direkt hinter den Gabelzinken positioniert. Die Probe soll dabei geteilt werden, ohne dass sich der Daumennagel weiss verfärbt (vgl. Abbildung 6, IDDSI, 2020c). Anderes gilt für die IDDSI-Stufe 6 und 7EC. Hierbei wird eine Probe in Würfelform mit einer Kantenlänge von 15 Millimeter verwendet. Für den Gabel-Drucktest wird so viel Druck auf die Probe ausgeübt, bis sich der Daumennagel weiss zu verfärben beginnt. Dabei soll sich die Probe zerteilen und nicht in ihre ursprüngliche Form zurückfinden (IDDSI, 2020d, 2020e).

4.3.4 Der Gabel-Teilungstest und der Löffel-Teilungstest

Dieser Test wird bei den IDDSI-Stufen 6 und 7EC verwendet. Dabei kann die Probe mithilfe der Seite einer Metallgabel oder eines Teelöffels zerteilt werden und gelangt nicht wieder in die Ursprungsform zurück. Analog zum Gabel-Drucktest für IDDSI 6 und 7EC wird dabei so viel Druck auf die Gabel ausgeübt bis sich der Daumennagel weiss verfärbt (IDDSI, 2020d, 2020e).

4.3.5 Der Löffel-Kipptest

Der Löffel-Kipptest wird zur Testung der Klebrigkeit und der Bindekraft der Probe verwendet. Anwendung findet er bei den Audit-Tools für die IDDSI-Stufen 0-3, 4 und 5. Dabei wird ein Bolus der Probe auf den Löffel gegeben. Anschliessend wird der Löffel gekippt, sodass der

Bolus in ein Gefäss fällt. Damit der Test als bestanden gilt, dürfen kaum Nahrungsrückstände auf dem Löffel verbleiben (vgl. Abbildung 7). Der heruntergefallene Bolus behält seine Form oder breitet sich sehr langsam im Gefäss aus (Krämer et al., 2019).

Abbildung 7: Der Bolus liegt vor dem Löffel-Kipptest auf dem Teelöffel (links). Nach dem Test verbleiben kaum Nahrungsrückstände auf dem Löffel (Mitte) und der Bolus verbleibt als Ganzer im Gefäss (rechts) (eigene Bilder).

4.3.6 Die Bestimmung der Partikelgrösse

Die Partikelgrösse ist ein Kriterium für die Einteilung der IDDSI-Stufen 5 und 6. Bei der IDDSI-Stufe 5 werden die Abstände zwischen den Gabelzinken als Masseinheit verwendet. Der Abstand der Metallzinken bei Standardgabeln beträgt vier Millimeter. Im pädiatrischen Bereich wird die maximale Partikelgrösse individuell definiert. Sie soll kleiner sein als die maximale Breite des kleinsten Fingers des betroffenen Kindes. Für die IDDSI-Stufe 6 sind die Partikel gewürfelt mit einer maximalen Kantenlänge von 1,5 Zentimeter. Diese Länge entspricht der Breite einer gebräuchlichen Metallgabel (Krämer et al., 2019).

4.3.7 Transitionale Lebensmittel – Testung

Die Testung der transitionalen Lebensmittel wird nicht in den IDDSI Audit-Tools beschrieben. Für die Überprüfung dieser Lebensmittel wird eine Probe in einer Würfelform mit Kantenlänge von 15 Millimeter verwendet. Zur Probe wird ein Milliliter Wasser beigemischt. Nach einer Minute Wartezeit wird der Gabel-Drucktest angewendet. Entsprechend dem Resultat des Gabel-Drucktests wird die Probe in die IDDSI-Stufe 5, 6, 7EC oder 7 zugeordnet (Krämer et al., 2019).

4.4 Der Implementierungsprozess

Der von der IDDSI (2018) vorgelegte Zeitplan geht von einer zwölfmonatigen Implementierungszeit aus. Lam et al. (2017) sind der Meinung, dass eine Implementierung auch in sechs Monaten möglich ist. Im Zeitplan der IDDSI (2018) werden die umfassenden Implementierungsaufgaben aufgelistet und den verschiedenen Berufsgruppen zugewiesen. Die IDDSI

(2018) empfiehlt, sich in einem ersten Schritt mit den Unterlagen vertraut zu machen und anschliessend ein Implementierungsteam zu bilden. In einem dritten Schritt werden die Aufgaben unter den involvierten Personen aufgeteilt und es wird ein institutionsinterner Terminplan erstellt. Im vierten Schritt werden Schulungsunterlagen erstellt. Hierfür können eigene Unterlagen erstellt werden oder die von der IDDSI zur Verfügung gestellte Materialien individualisiert werden. Auf der offiziellen Webseite der IDDSI werden verschiedene Materialien zur erleichterten Implementierung zur Verfügung gestellt. Es gibt verschiedene Lernformate in Form von Videos, Webinaren, Plakaten und Anleitungen. Die Audit Tools wie auch der beschriebene zwölfmonatige Zeitplan zur Implementierung sind vorhanden. Die Unterlagen sind kostenlos und können teilweise individuell auf die Bedürfnisse und das Umfeld der jeweiligen Institution angepasst werden (IDDSI, o. J.b). IDDSI (2018) empfiehlt, an den Schulungen sowohl theoretische als auch praktische Elementen einzubringen.

Ein wesentlicher Bestandteil der Implementierung beinhaltet die Überprüfung, Anpassung und Erstellung der Menüs und Flüssigkeiten. Ein Augenmerk legt die IDDSI (2018) auf die Kommunikation zwischen den Berufsgruppen und die Kennzeichnung der neu implementierten IDDSI-Stufen. Wie dem Zeitplan der IDDSI (2018) zu entnehmen ist, laufen die Schritte oftmals parallel ab. Gemäss Rule (2019) sind trotz den frei verfügbaren Materialien bisher keine formalen, kontrollierten Untersuchungen zum Implementierungsprozess durchgeführt worden. Lam et al. (2017) haben in ihrer Einzelfallstudie sechs Empfehlungen für die Implementierung der IDDSI erarbeitet, die sie aufgrund ihrer Erfahrung bei der erstmaligen Implementierungsarbeit beobachtet haben. So empfehlen sie, die Sichtbarkeit des IDDSI-Systems zu erhöhen, indem beispielsweise Posters und Fotos verwendet werden. Des Weiteren empfehlen sie, die IDDSI-Farben und Terminologien zu verwenden und diese in Kommunikationssystemen, auf Tablettis und bei der Essensausgabe sichtbar zu machen. Ebenfalls wird empfohlen, bereits vorhandene Menüs und Flüssigkeiten zu testen. Die Autorinnen und Autoren argumentieren, dass dadurch zeitliche Ressourcen eingespart werden, indem vorhandene Menüs in die IDDSI-Stufen umbenannt werden. Die Autorinnen und Autoren empfehlen weiter, die Organisation der Essensausgabe zu überarbeiten. Dabei sollen die IDDSI-Terminologien, Farben und Nummern stets rasch erkennbar sein. Lam et al. (2017) beschreiben die Implementierung des IDDSI-Fliesstests auf den Pflegestationen als Erleichterung, da dadurch den Patientinnen und Patienten korrekte Flüssigkeitsstufen angereicht werden. Des Weiteren werden Personalschulungen empfohlen. Die Schulungen sollen sich an das Personal richten, welches Patientinnen und Patienten mit Schluckstörungen betreut. Dazu zählen Fachpersonen aus der Pflege, der Medizin, der Logopädie, des Services sowie weitere Therapien. In der letzten Empfehlung sprechen die Autorinnen und Autoren die Förderung des

gegenseitigen Verständnisses und der Kommunikation zwischen den Berufsgruppen an (ebd.).

4.4.1 Die Rolle der IDDSI Referenzgruppe

Die IDDSI wird von internationalen Referenzgruppen unterstützt. Sie fungieren als Informations- und Schulungsgremium und fördern, leiten und unterstützen die Implementierung der IDDSI-Richtlinien (IDDSI, o.J.c). Die IDDSI Referenzgruppe DACH hat im Jahr 2023 verschiedene öffentliche Workshops organisiert und durchgeführt. Neben den öffentlichen Workshops unterstützen sie auch einzelne Institutionen bei deren Implementierung. Gemäss Angaben der Referenzgruppe werden Weiterbildungen durch die Referenzgruppe Österreich gehalten, da bisher keine Fachpersonen aus der Schweiz gefunden werden konnten (DACH International Reference Group, 2024).

Das Ziel der IDDSI Referenzgruppe DACH ist es, in naher Zukunft einen Workshop-Plan für interessierte Institutionen zu erstellen und einen Projektplan für die Implementierung zu entwerfen (ebd.). Im persönlichen Gespräch zeigt sich zudem, dass von der IDDSI Referenzgruppe DACH eine engere Zusammenarbeit mit Berufsverbänden und Fachorganisationen gewünscht wird (S. Sollereeder, persönl. Mitteilung, 06.08.2024)

4.4.2 Die Rolle der Berufsverbände und Fachorganisationen

Berufsverbände sind gut vernetzte Organisationen, welche als Schnittstelle zwischen ihren Mitgliedern, der Regierung und verschiedenen Interessensgruppen fungieren. Sie engagieren sich in erster Linie für ihre Mitglieder und fördern deren Zugang zu relevanten Informationen und Bildungsressourcen. Darüber hinaus haben Berufsverbände Einfluss auf die Gesundheitspolitik und sind somit in der Lage, Strukturen und Prozesse von Gesundheitssystemen mitzugestalten. In Anbetracht ihrer zentralen Rolle wird die Konsultation und Zusammenarbeit mit diesen Verbänden bei Umgestaltungen von Gesundheitssystemen empfohlen (Indar, Wright & Nelson, 2023). Die Autorinnen und Autoren beschreiben, dass mehrere Berufsverbände mit einer gemeinsamen Vision eine Plattform für eine gemeinsame Idee bieten. So wird auch die IDDSI von diversen Fach- und Berufsverbänden und Gesellschaften wie der ASHA, der *International Association of Communication Sciences and Disorders*, der *Dysphagia Research Society*, der *Japanese Society of Dysphagia Rehabilitation* und der *United Kingdom Swallowing Research Group* unterstützt (IDDSI, o. J.a).

In der Schweiz unterstützt der Deutschschweizer Logopädinnen und Logopädenverband (DLV) die IDDSI nicht aktiv. Im E-Mailverkehr zwischen der Studienautorin, der DLV-Geschäftsstelle und der DLV-Präsidentin werden zwei Verbindungen zur IDDSI beschrieben.

Der DLV hat vor längerer Zeit eine Anfrage für eine Publizierung erhalten. Die Anfrage stammte von der IDDSI Referenzgruppe DACH. Zu einer Publizierung kam es nicht, wobei nicht klar ist, welche Partei eine Publikation schliesslich ablehnte. Die zweite Verbindung zwischen dem DLV und IDDSI war an einer Ländertagung der Berufsverbände der Präsiden des DLV, des Deutschen Bundesverband für Logopädie e.V. und Logopädieaustria. An einem der Treffen vor mehreren Jahren hat einer der Verbände die IDDSI thematisiert (E. Lüscher & B. Wisard, persönl. Mitteilung, 05.05.2024).

Die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Logopädie berichtet von wenigen Berührungspunkten mit der IDDSI. In ihrer Fachzeitschrift schreibt Sollereeder (2021) einen Fachartikel zum Thema. Anderweitig besteht keine Zusammenarbeit mit der IDDSI Referenzgruppe DACH (A. Haid, persönl. Mitteilung, 08.06.2024).

Eine weitere Organisation, welche die Qualitätssicherung und -förderung von der Betreuung von Menschen mit Dysphagie zum Ziel hat, ist die SGD (SGD, o.J. b). In einem persönlichen Gespräch zeigt sich die Vizepräsidentin gegenüber der IDDSI sehr offen. Es wird von diversen Gesprächen zwischen der SGD und der IDDSI Referenzgruppe DACH berichtet. Jedoch hat die SGD das Thema bisher nicht bearbeitet (S. Bauer, persönl. Mitteilung, 13.05.2024).

4.5 Die Kritik an der IDDSI

Obschon die IDDSI von diversen Gremien weltweit propagiert wird (u.a. Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, 2021; Irish Association of Speech and Language Therapists & Irish Nutrition and Dietetic Institute, 2018; Logopädieaustria, 2019), gibt es auch kritische Stimmen. Côté, Giroux, Villeneuve-Rheéaume, Gagnon und Germain (2020) kommen in ihrem Review zum Schluss, dass die Evidenzen für die Validierung der Testmethoden der IDDSI im geriatrischen Kontext nicht ausreichen. Sie vertreten die Auffassung, dass weitere Forschungsarbeiten zur Validität und Reliabilität der IDDSI Testmethoden erforderlich sind. Hadde und Chen (2021) kritisieren ebenfalls die Testmethoden der IDDSI. Sie erkennen, dass die Methoden bei der Arbeit mit Patientinnen und Patienten einfach eingesetzt werden können. Allerdings sind die Methoden gemäss den Autorinnen und Autoren nicht geeignet für die Qualitätskontrolle und Laborforschung. Ähnliche Beobachtungen machen auch Munialo, Kontogiorgos, Euston und Nyambayo (2020), welche in ihrer Übersichtsarbeit die IDDSI aus der Perspektive der Lebensmitteltechnologie beleuchten. Sie verstehen, dass Metallgabeln und Teelöffel leicht zugängliche Messwerkzeuge sind. Allerdings weisen sie darauf hin, dass diese Werkzeuge für die Beurteilung der Bolusstruktur, der Oberflächentextur und den mechanischen und rheologischen Eigenschaften nicht reliabel

sind. Stattdessen schlagen sie vor, hochentwickelte Messinstrumente zu verwenden, um die Eigenschaften eines Bolus zuverlässig beurteilen zu können (ebd.).

Auch hinsichtlich der Schulungsunterlagen gibt es Kritik. Im Rahmen einer Doktorarbeit befasst sich Rule (2019) mit den IDDSI Schulungsunterlagen und der Frage, ob selbständiges Lernen der Unterlagen genügend Praxis bietet, um die IDDSI-Richtlinien korrekt und reliabel anzuwenden. Der Autor schlägt in seiner Arbeit den Entwurf eines Curriculums zur korrekten Verwendung der IDDSI vor. Die Zielgruppe umfasst sowohl Expertinnen und Experten als auch Laien, die Menschen mit Dysphagie betreuen. Rule (2019) empfiehlt, das Training nicht allein auf Selbststudium zu stützen, sondern auch den Austausch mit Expertinnen und Experten sowie praktische Übungen zu integrieren.

5 Methodik

Die beschriebenen Fragestellungen (vgl. Kapitel 2.2) sollen im Rahmen einer modifizierten Replikationsstudie beantwortet werden. Als Originalstudien fungieren Arbeiten aus Irland von Allthey (2021) und aus den USA von Harvey et al. (2022). Sowie die vorliegende Arbeit, als auch die beiden Publikationen, sind Querschnittsstudien mit einem nicht-experimentellen Design, einem Messzeitpunkt und einem Mixed-Methods-Ansatz. Die Wahl des Mixed-Methods-Ansatzes erklärt sich dadurch, dass durch die Kombination von qualitativen und quantitativen Methoden Daten erhoben werden, welche durch eine einzelne Methode nicht möglich wären (Bryman, 2006; Tashakkori & Teddlie, 2003). Folglich können durch die komplementäre Verwendung der beiden Forschungsansätze Erklärungslücken ausgeglichen werden (Kelle, 2022).

In der vorliegenden Datenerhebung werden die qualitativen und quantitativen Methoden zeitlich parallel kombiniert angewendet. Kuckartz (2014) verwendet dafür die Bezeichnung des *Parallelen Designs*. Dabei laufen die einzelnen Stränge der quantitativen und qualitativen Methoden zunächst getrennt voneinander ab. Die Integration der Methoden verläuft im gewählten Design bei der Datenanalyse oder bei der Interpretation der Ergebnisse (Hagenauer, Gegenfurtner & Gläser-Zikuda, 2023). In der vorliegenden Arbeit können im quantitativen Teil Werte, beispielsweise die Anzahl der verwendeten Koststufen, verglichen werden. Durch den qualitativen Teil werden andere Perspektiven beleuchtet. So können die Namen der verwendeten Koststufen erfasst, oder persönliche Erfahrungen mit der Implementierung der IDDSI-Richtlinien ausformuliert werden. Für die Datenerhebung wird ein Online-Fragebogen, in Anlehnung an die Fragebögen der Originalstudien, erstellt. Das Vorgehen der Datenaufbereitung wird im Kapitel 5.4 erläutert.

Die Datenauswertung erfolgt in einer parallelen Mixed-Datenanalyse. Hagenauer et al. (2023) erläutern, dass dabei die Auswertungsprozesse separat voneinander ablaufen. In Kapitel 6 werden die quantitativen Ergebnisse mit den qualitativen Ergebnissen inhaltlich kohärent dargestellt. Hierbei sind die Originaldaten der qualitativen und quantitativen Ergebnisse zu erkennen, sodass Hagenauer et al. (2023) von einer Datenkombination spricht.

Im Diskussionsteil wird das Ziel verfolgt, aus den erhobenen "...Daten Sinn und Bedeutung zu kreieren." (Hagenauer et al., 2023, S. 105). In der Literatur wird dieser kognitive Prozess von Tashakkori et al. (2021) als *Inferenz* bezeichnet. Der Begriff wird dualistisch verwendet. Neben dem beschriebenen Prozess verstehen die Autorinnen und Autoren auch das Produkt dieses Prozesses als *Inferenz*. Eine Besonderheit des Mixed-Methods-Ansatzes ist es, dass

in einem weiteren Schritt die herausgearbeiteten Inferenzen zueinander in Beziehung gesetzt werden. Das Produkt dieser Integration wird als Metainferenz bezeichnet. Das Ziel der Inferenzen und Metainferenzen ist es, das untersuchte Phänomen am Ende des Forschungsprozesses besser verstehen zu können (Hagenauer et al., 2023).

5.1 Forschungsparadigma

In der Literatur werden verschiedene Begriffe und Taxonomien für den Mixed-Methods-Ansatz verwendet. Die unterschiedlichen Konzepte sind Gegenstand aktueller methodologischer Debatten (Kelle, 2022). Es bestehen unter anderem Diskussionen, ob die beiden Ansätze, aufgrund inkompatibler Paradigmen überhaupt vereinbar sind. Diese Inkompatibilitätsthese wird von den Vertretenden des Mixed-Methods-Ansatzes abgelehnt (Hagenauer et al., 2021). Stattdessen propagieren sie unter anderem neben dem qualitativen und dem quantitativen Paradigma ein drittes Paradigma (Johnson & Onwuegbuzie, 2004). Ein mögliches drittes Paradigma ist der philosophische Pragmatismus. In der pragmatischen Wissenschaftstheorie wird Wissen als Instrument betrachtet, welches zum zielgerichteten Handeln verhelfen soll. Die Theorie fokussiert auf das Problemlösen und strebt pragmatische Konsequenzen an. Die Vertretenden des philosophischen Pragmatismus erachten es als essentiell, die Interessen transparent zu formulieren, da die Theorie auf das Problemlösen fokussiert. Es gibt Kritiker:innen - ausserhalb und innerhalb des Mixed-Methods-Paradigmas - welche die Überzeugungskraft und den Grad der Ausarbeitung dieser erkenntnistheoretisch-pragmatischen Position bemängeln (Döring & Bortz, 2016). So vertritt Kelle (2022) die Ansicht, dass die komplexe Aufgabe der Begründung des Forschungshandelns nicht lediglich durch einen Verweis auf ein philosophisches Schlagwort gelöst werden kann.

5.2 Rekrutierung der Befragungspersonen

Die IDDSI-Richtlinien sollen bei allen Personen, welche adaptierte Koststufen einnehmen müssen, unabhängig von ihrer Kultur und ihrem Alter eingesetzt werden (Krämer et al., 2019). Da die Implementierung dieser Richtlinien eine Modifikation von Prozessen in den entsprechenden Institutionen impliziert, werden Fachpersonen, welche bei der Herstellung der Menüs oder der Nahrungsaufnahme von Menschen mit Schluckstörungen involviert sind, befragt. Der Fragebogen wird an Hospize, Institutionen für Menschen mit Behinderungen, Akutspitäler und Rehabilitationskliniken in der Deutschschweiz versendet und an Alters- und Pflegeheime mit 40 bis 100 Betten in den Kantonen Luzern und Zürich. Im Sinne einer aktiven Rekrutierung wird der Fragebogen mit einer Verteilerliste gezielt an die Fachpersonen gesendet.

Es wird aufgrund einer nichtwissenschaftlichen Befragung (Steinhauser, 2023) davon ausgegangen, dass die IDDSI-Richtlinien in den Kantonen Luzern und Zürich vereinzelt implementiert sind. Zur Vergrößerung der Stichprobe wird der Fragebogen nicht ausschliesslich in den Kantonen Luzern und Zürich, sondern an Hospize, Institutionen für Menschen mit Behinderungen, Akutspitäler und Rehabilitationskliniken in der gesamten Deutschschweiz versendet.

Die Verteilerliste wird von der Studienautorin zusammengestellt. Die E-Mail-Adressen der Hospize werden von der Webseite des Dachverband Hospize (Dachverband Hospize Schweiz, o. J.) entnommen. Auf den Webseiten der einzelnen Hospize ist häufig je eine E-Mail-Adresse auffindbar, sodass diese in die Verteilerliste aufgenommen wird. Die Liste der Institutionen für Menschen mit Behinderung werden aus der Webseite des Branchenverbands der Dienstleister für Menschen mit Behinderung (INSOS) exportiert (INSOS, o. J.). Auf den Webseiten der einzelnen Institutionen sind teilweise spezifische E-Mail-Adressen von Fachpersonen auffindbar. Häufig ist jedoch lediglich die allgemeine E-Mail-Adresse vorhanden, welche dann in die Verteilerliste aufgenommen wird. Eine Liste der Akutspitäler und der Rehabilitationskliniken in der Schweiz wird aus dem Dokument *Zugehörigkeit zur kantonalen Spitalliste ab 2008* entnommen (Bundesamt für Gesundheit, 2022). Daraus wird die neuste Liste der Spitäler von 2020 extrahiert. In einem nächsten Schritt werden daraus diejenigen Spitäler identifiziert, die in der Deutschschweiz verortet werden. Diverse Spitäler mit den Schwerpunkten in den Bereichen Psychiatrie, Geburt, Sucht, Schlaf, Orthopädie oder Sport sowie ambulanten Zentren und Augenkliniken wurden aus der Verteilerliste entfernt. Zudem werden Kliniken, welche im Internet nicht mehr auffindbar sind, ebenfalls gelöscht. In Einzelfällen werden neue Kliniken zu der Verteilerliste hinzugefügt, wie beispielsweise die *Rehaklinik Baden-Dättwil* der ZURZACHCare, da die Klinik erst kürzlich ihren Betrieb aufgenommen hat und daher auf der Liste vom Bundesamt für Gesundheit (2022) fehlt. Auf den Webseiten der Kliniken werden die E-Mail-Adressen der Logopädie oder der Ernährungsberatung gesucht. Sind diese E-Mail-Adressen nicht vorhanden, so wird die E-Mail-Adresse der Pflegedienstleitung oder die allgemeine E-Mail-Adresse der Klinik in der Verteilerliste notiert.

Die E-Mail-Adressen der Alters- und Pflegeheimen werden aus der *Alters- und Pflegeheimliste Kanton Zürich* (Gesundheitsdirektion Kanton Zürich, o. J.) und der *Pflegeheimliste ab 1. Februar 2024* (Dienststelle Soziales und Gesellschaft Kanton Luzern, 2024) entnommen. In einer anschliessenden Internetrecherche werden die E-Mail-Adressen von logopädischem Fachpersonal, Ernährungsberater:innen oder Leitenden der Küche notiert. Sind keine dieser E-Mail-Adressen zugänglich, so wird die E-Mail-Adresse der Leitung der Gastronomie oder die allgemeine E-Mail-Adresse in der Verteilerliste notiert.

Die Verteilerliste umfasst insgesamt 331 Institutionen mit je einer E-Mail-Adresse. Die Personen werden am 14. Mai 2024 per E-Mail eingeladen, an der Umfrage teilzunehmen. Zwei Wochen später, am 28. Mai 2024 werden in einer Nachfassaktion diejenigen Personen erneut angeschrieben, welche den Fragebogen bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht ausgefüllt haben. Die Umfrage kann anschliessend weitere zwei Wochen bis am 10. Juni 2024 ausgefüllt werden.

5.3 Datenerhebung

Die Datenerhebung erfolgt durch einen wissenschaftlichen Onlinefragebogen. Da sich der Fragebogen an Fachpersonen richtet, kann von einer schriftlichen Befragung von Expertinnen und Experten gesprochen werden. Der Fragebogen wird selbstadministrativ ausgefüllt, wobei die Stichprobengruppe einen Zugangslink per E-Mail erhält. Der Fragebogen kann auf dem Computer, Tablet oder Smartphone ausgefüllt werden. Die Datenerhebung per Fragebogen hat zum Vorteil, dass die Selbstadministration effizienter und anonym ist als ein Interview. Die Empfänger:innen des Einladungs-mails wählen selbst, ob sie den Fragebogen ausfüllen oder nicht. Jedoch besteht dadurch das Risiko, dass eine Verzerrung der Resultate entstehen kann, da vorwiegend Personen den Fragebogen ausfüllen, die besonders am Inhalt der Umfrage interessiert sind (Döring & Bortz, 2016).

Gemäss Empfehlungen von Döring und Bortz (2016) wird der verwendete Fragebogen aus bestehenden Fragebogenkonstruktionen aus den Originalstudien von Allithey (2021) und Harvey et al. (2022) zusammengestellt und in die deutsche Sprache übersetzt. Zur Identifizierung von Probleme der Durchführung des Fragebogens wird ein qualitativer Pretest durchgeführt. Döring und Bortz (2016) empfehlen, den Fragebogen einzelnen Personen aus der Zielpopulation vorzulegen. Die Personen füllen den Fragebogen aus und geben anschliessend mündlich, im Rahmen eines qualitativen Interviews, Rückmeldung. In der vorliegenden Arbeit wird der Fragebogen sieben Logopädinnen zugesandt. Anschliessend wird ein mündliches oder ein schriftliches Feedback eingeholt. In der anschliessenden Fragebogenrevision wird eine Frage umformuliert und zwei Fragen werden durch weitere Antwortoptionen ergänzt. Aufgrund der Rückmeldungen des Pretests wird auf der Startseite der Umfrage erwähnt, dass die Onlinebefragung ungefähr zehn Minuten dauert.

Der erstellte Fragebogen kann nicht in den von Döring und Bortz (2016) beschriebenen Strukturierungsgrad eingeteilt werden. Die Autorinnen und Autoren definieren Fragebogen mit geschlossenen Fragen als vollstandardisiert und Fragebogen mit offenen Fragen als teilstandardisiert. Der verwendete Fragebogen beinhaltet jedoch sowohl geschlossene als auch offene Fragen.

Der Fragebogen wird mit dem Befragungsserver *LimeSurvey*, welches von der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) empfohlen wird, erstellt (HfH, o. J.). Die Daten werden mit dem gleichen Tool erhoben (ebd). Das Layout wird von der HfH zur Verfügung gestellt. Das Design und das Logo der Hochschule sind auf jeder Seite zu erkennen. Zudem visualisiert ein Fortschrittsbalken mit Prozentangaben am oberen Rand der Webseite den Anteil des ausgefüllten Fragebogens. Der Fragebogen umfasst insgesamt 19 Fragen, welche in vier Blöcke, und einem Abschlussblock gegliedert sind. Die einzelnen Blöcke werden auf separaten Seiten dargestellt, wobei ein Wechsel zwischen den Seiten möglich ist. Nachfolgend wird der Inhalt der einzelnen Blöcke genauer beschrieben. Der gesamte Fragebogen ist im Anhang 3 zu finden.

Im ersten Block des Fragebogens werden mittels quasi-geschlossene Faktenfragen Informationen zur Person erfragt.

Der zweite Block fokussiert sich auf die verwendeten Koststufen in der Institution. Es werden geschlossene und quasi-geschlossene Faktenfragen gestellt. Die Befragten werden aufgefordert, ihre Antworten im Kommentarfeld zu begründen (siehe Abbildung 8). Ausserdem beinhaltet der zweite Frageblock Selbstauskunftitems. Beispielsweise wird auf einer Ordinalskala erfragt, wie wichtig es für die Befragten ist, dass in ihrer Institution mehrere Koststufen angeboten werden. In diesem Block wird erstmals die Filterführung aktiviert. So wird die genannte Beispielfrage nur denjenigen Personen angezeigt, die angaben, dass in ihrer Institution mehr als eine Koststufe produziert werden kann.

Wie viele verschiedene Stufen von texturveränderten, festen Lebensmittel (z.B. pürierte Kost, weichgekochte Kost, ...) verwendet Ihr Betrieb derzeit?

Schreiben Sie im Kommentarfeld, wie die verschiedenen Stufen der texturveränderten, festen Lebensmittel genannt werden.

● Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

1 (nur Normalkost)

2

3

4

5

>5

Keine Antwort

Bitte geben Sie hier Ihren Kommentar ein:

Abbildung 8: Eine Beispielfrage aus dem verwendeten Fragebogen (eigene Abbildung)

Inhaltlich konzentriert sich der dritte Block auf die IDDSI. Darin werden geschlossene, offene und quasi-geschlossene Fragen gestellt. Die Filterführung wird bei der ersten Frage aktiviert. Diese lautet, ob die Umfrageteilnehmenden vor dem Fragebogen bereits von der IDDSI ge-

hört haben. Verneint die Fachperson die Frage, so wird sie direkt zum Abschlussblock weitergeleitet. Ansonsten folgen Selbstauskunftsitems und quasi-geschlossene Fragen. Wird die geschlossene Frage, ob die IDDSI-Richtlinien in der Institution der befragten Personen implementiert ist, mit 'Ja, wir planen mit der Implementierung zu starten' oder 'Nein, wir haben nicht geplant mit der IDDSI zu starten' beantwortet, so wird die Fachperson ebenfalls direkt zum Abschlussblock weitergeleitet. Ansonsten folgen zwei weitere Fragen zur Implementierung der IDDSI-Richtlinien in diesem Block.

Der vierte Umfrageblock umfasst Fragen zu Faktoren, welche die Implementierung beeinflussen. In drei offenen Fragen werden erschwerende und erleichternde Faktoren der Implementierung der IDDSI-Richtlinien und deren Lösungsansätze erfragt.

Anschliessend folgt der Abschlussblock. Darin bedankt sich die Studienautorin für die Teilnahme an der Umfrage und bietet den Fachpersonen die Möglichkeit, weitere Meinungen und Gedanken zum Thema zu notieren.

5.4 Datenaufbereitung

Die erhobenen Daten werden von *LimeSurvey* in eine Excel-Datei konvertiert. Nach der Bereinigung der Daten werden sie in das Datenanalyseprogramm *MAXQDA24* importiert. Die Resultate der geschlossenen Fragen werden im genannten Programm deskriptiv-statistisch aufbereitet und anschliessend analysiert. Das Ziel dabei ist es, den Datensatz mit Hilfe von Visualisierungstechniken grafisch darzustellen und dadurch ein möglichst übersichtliches Bild der gesamten Daten zu erhalten (Döring & Bortz, 2016). Die offenen Fragen werden in einer strukturierten, qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2018) analysiert. Als Vorbereitung werden die Dokumente in zwei Dokumentgruppen eingeteilt. Die erste Gruppe beinhaltet Antworten von Befragten, welche die IDDSI nicht kennen. Die zweite Gruppe enthält die Antworten der Befragten, welche die IDDSI kennen. Diese Dokumentgruppe wird in vier Untergruppen, abhängig vom Implementierungsstatus der IDDSI-Richtlinien ihrer Institution, unterteilt. Die Untergruppen werden mit *IDDSI implementiert*, *IDDSI im Implementierungsprozess*, *IDDSI in Planung*, *IDDSI nicht implementiert* benannt. Anschliessend erfolgt die Datenanalyse.

5.5 Datenanalyse

Die Datenanalyse nimmt die Studienautorin, aufgrund der Vorgaben der Hochschule, alleine vor. Die Studienautorin ist seit vier Jahren diplomierte Logopädin und führt die Studie im Rahmen ihrer Masterarbeit durch. Sie arbeitet neben dem Studium als klinische Logopädin,

ist berufspolitisch aktiv und hat sich in anderen Projekten, sowohl theoretisch als auch praktisch, vertieft mit der IDDSI auseinandergesetzt.

Im ersten Teil der Datenanalyse werden die quantitativen Daten ausgewertet. Die Resultate der geschlossenen Fragen werden deskriptiv-statistisch analysiert und visualisiert.

Im zweiten Teil erfolgt die qualitative Analyse der offenen Fragen. Die Auswertung erfolgt mit einer inhaltlich strukturierten Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2018). Dieser qualitativ-hermeneutischen Ansatz beginnt mit der initiierenden Textarbeit. Dabei werden die Antworten der befragten Personen gelesen, mit dem Ziel, den subjektiven Inhalt der Antworten mit dem Hintergrund der Forschungsfragen zu erfassen. In Memos werden Gedanken zu den entsprechenden Stellen notiert. Auf das Schreiben einer Fallzusammenfassung, gemäss Kuckartz (2018) wird aufgrund der kurzen, stichwortartigen Antworten verzichtet.

Im dritten Analyseschritt werden Kategorien deduktiv gebildet, wobei sich die Kategorien an der Fragestellung orientieren. In der vorliegenden Arbeit werden vor Beginn des ersten Codierprozesses Subkategorien basierend auf den Resultaten der Originalstudien von Harvey et al. (2022) und Allithey (2021) erstellt. Anschliessend wird mit dem ersten Codierprozess gestartet. In einem nächsten Schritt wird eine Ausdifferenzierung der Hauptkategorien vorgenommen. Hierbei werden die Textstellen einer Hauptkategorie zusammengestellt und im induktiven Verfahren neue Subkategorien erarbeitet. Diese werden anschliessend geordnet und bei Bedarf in allgemeinere Subkategorien zusammengefasst. Die Subkategorien werden mit einer Definition und / oder einem Ankerbeispiel versehen. In einem zweiten Codierprozess erfolgt eine Ausdifferenzierung der Kategorien. Dabei werden die bisher mit den Hauptkategorien codierten Textstellen den Subkategorien zugeordnet. Da in der vorliegenden Arbeit bereits Subkategorien basierend auf den Ergebnissen der Originalstudien gebildet worden sind, sind diesen Subkategorien bereits im ersten Codierprozess Textstellen zugeordnet worden. Dadurch wird der zweite Codierprozess verkürzt. Kuckartz (2018) empfiehlt, im Anschluss fallbezogene thematische Zusammenfassungen zu erstellen, um das Datenmaterial zu komprimieren und auf das für die Forschungsfrage Relevante zu reduzieren. In der vorliegenden Arbeit wird auf diesen Arbeitsschritt verzichtet, da die vorliegenden Antworten bereits sehr kurz gehalten werden und somit keine langen Textabschnitte vorhanden sind. Nach dem zweiten Codierprozess erfolgt eine kategorienbasierte Auswertung entlang der Hauptkategorien. Zur vollständigen Auswertung werden die Häufigkeiten der Themen und Subthemen, inhaltliche Ergebnisse mit prototypischen Zitaten und bei Bedarf auch die quantitative Ergebnisse zusammengestellt. In die inhaltlichen Ergebnisse fliessen unter anderem auch Verbindungen zwischen gruppierenden Merkmalen und den codierten thematischen Äusserungen.

Im vorliegenden Fall werden die Dokumentgruppen und die Dokumentuntergruppen (siehe Kapitel 5.4) miteinander verglichen (Kuckartz, 2018).

6 Resultate

Nachfolgend werden die Resultate der Umfrage präsentiert. Im ersten Kapitel wird die Rücklaufquote und die Stichprobe mittels deskriptiver Statistik erläutert. Die darauffolgenden Kapitel sind stets in deskriptiv-statistische und qualitative Abschnitte unterteilt. In Kapitel 6.1 werden die verwendeten Koststufen und Terminologien in der Deutschschweiz beschrieben. Zu Beginn des Kapitels werden die verwendeten Koststufen beschrieben. Anschliessend wird die Zufriedenheit mit der Anzahl an angebotenen Koststufen vorgelegt. Das nachfolgende Kapitel 6.2 setzt den Fokus auf die Standardisierung in der Deutschschweiz. Unter anderem werden die Einschätzungen der befragten Personen präsentiert, ob eine Standardisierung die Gesundheit und Sicherheit der Patientinnen und Patienten verbessern kann. In Kapitel 6.3 wird der aktuelle Implementierungsstand der IDDSI in der Deutschschweiz präsentiert und erläutert, welche Fachdisziplinen bei der Implementierung involviert sind.

Die anschliessenden Kapitel fokussieren sich auf den Implementierungsprozess der IDDSI. In Kapitel 6.4 wird der Implementierungsstand in den Deutschschweizerischen Institutionen erläutert. Anhand der qualitativen Analyse werden in Kapitel 6.5 Faktoren erläutert, welche eine Implementierung erleichtern. Im Folgekapitel werden Risiken beschrieben, die eine Implementierung erschweren. In Kapitel 6.7 werden Massnahmen dargestellt, welche die Befragten ergriffen haben, um die erschwerenden Faktoren zu überwinden.

Im gesamten Kapitel 6 werden Antworten der befragten Personen zitiert und paraphrasiert. Als Quellenangabe wird die Dokumentnummer verwendet. Bei Zitaten wird zusätzlich die Zeilennummer angegeben.

6.1 Stichprobe

Am 14. Mai 2024 werden 331 Institutionen per E-Mail eingeladen, den Fragebogen auszufüllen. Sieben Personen melden anschliessend, dass sie kein Interesse an der Umfrage haben und keine weiteren E-Mails erhalten wollen. Vier Personen kommunizieren dies über den Abmeldelink im versendeten E-Mail, drei Personen melden sich per E-Mail bei der Studienautorin. Innerhalb von zwei Wochen nach dem Versand des Umfragelinks, füllen 72 Personen den Fragebogen vollständig aus. In einer Nachfassaktion vom 27. Mai 2024 werden 252 Institutionen erneut angeschrieben. Acht Institutionen reagieren per Abmeldelink, dass sie keine weiteren E-Mails erhalten möchten. 44 Personen füllen den Fragebogen vollständig aus. Am 10. Juni 2024 wird die Umfrage beendet.

Von den 331 angeschriebenen Personen, haben 116 Personen den Fragebogen vollständig ausgefüllt. 42 Personen haben die Umfrage im Verlauf abgebrochen. 159 Personen haben auf die versendeten Umfrageeinladungen nicht reagiert. 15 Personen haben sich im Verlauf der Datenerhebung vom E-Mailverteiler abgemeldet (vgl. Abbildung 9).

Unter den 42 Personen, welche den Fragebogen unvollständig ausfüllten, öffneten sieben Personen den Umfragelink, ohne die allgemeinen Bestimmungen zu akzeptieren. Vier Personen akzeptierten die allgemeinen Bestimmungen. Sie füllten den Fragebogen jedoch nicht weiter aus. 26 Personen haben die Umfrage während des ersten Blocks, welcher Angaben zur Person erfragt, abgebrochen. Zwei Personen haben im zweiten Block teilweise Angaben zu den verwendeten Koststufen gemacht, bevor sie die Umfrage abbrachen. Eine Person hat den Fragebogen bis zum dritten Block ausgefüllt. Zwei Personen brachen beim vierten Block ab. Für die vorliegende Auswertung werden die vollständig ausgefüllten Fragebogen berücksichtigt. Die Rücklaufquote dieser vollständig ausgefüllten Fragebogen beträgt 34.6 Prozent mit einer medianen Antwortlänge von 50 Wörtern.

Der Fragebogen wird in 14 verschiedenen Kantonen ausgefüllt. Die Abbildung 10 zeigt die Anzahl der Befragten pro Kanton. Es wird ersichtlich, dass Mehr als ein Drittel aller Teilnehmenden im Kanton Zürich berufstätig sind.

Abbildung 10: Die Aufteilung der befragten Personen bezüglich der Kantone (eigene Abbildung).

Abbildung 9: Die Stichprobenziehung dargestellt als Flussdiagramm (eigene Abbildung)

Die befragten Personen sind in unterschiedlichen Institutionstypen tätig (vgl. Abbildung 11). 46 Personen sind in einem Akutspital beschäftigt. 33 Personen gaben an, in Alters- oder Pflegeheimen zu arbeiten und 22 sind in Rehabilitationskliniken tätig. Sechs Personen arbeiten in Institutionen für Menschen mit Behinderung und vier Personen sind in Hospizen beschäftigt. Fünf Personen geben an, in anderen Institutionstypen tätig zu sein.

Abbildung 11: Die Aufteilung der Stichprobe hinsichtlich Institutionstypen (eigene Abbildung).

Die Befragten arbeiten in acht verschiedenen Fachdisziplinen. Die grösste Gruppe bilden 42 Personen, welche in der Logopädie tätig sind. Gefolgt von Mitarbeitenden aus der Küche und Ernährungsberater:innen. 17 Personen aus dem Pflegeberuf haben die Umfrage ausgefüllt. Vereinzelt Befragte arbeiten in den Bereichen der Hotellerie, Administration, Ergotherapie und Gastronomie (vgl. Abbildung 12).

Abbildung 12: Die Aufteilung der Stichprobe hinsichtlich der Fachdisziplinen (eigene Abbildung).

6.2 Die Koststufen in der Deutschschweiz

Die Anzahl an angebotenen Koststufen in der Deutschschweiz können je nach Institution variieren. Bei den texturmodifizierten Speisen zeigt sich, dass mehr als ein Drittel aller befragten Institutionen vier verschiedene Stufen anbieten (vgl. Abbildung 13). Bei einem Alters- oder Pflegeheim und einer Institution für Menschen mit Behinderungen steht kein Angebot an texturmodifizierten Speisen zur Verfügung.

Abbildung 13: Die Anzahl an angebotenen texturmodifizierten Speisen (eigene Abbildung)

In der qualitativen Auswertung der Koststufen werden die IDDSI-Stufen nicht berücksichtigt, da der Implementierungsstand in Kapitel 6.4 erläutert wird. Die Resultate des Fragebogens legt eine Vielfalt an Terminologien, welche für texturmodifizierte Speisen verwendet wird, dar. In der Analyse werden zehn verschiedene Subkategorien identifiziert (vgl. Tabelle 1). Die Subkategorien entsprechen den Namen der texturmodifizierten Speisen, wie sie in den Institutionen verwendet werden. Aus diesem Grund wird auf Ankerbeispiele und Definitionen der Kategorien Speisen und Flüssigkeiten (vgl. Tabelle 1 und 2) verzichtet. Erläuterungsbedarf zeigt sich bei der Subkategorie *Turmix*, welche 18 Mal aufgeschrieben wird. *Turmix* ist der Name einer Schweizer Qualitätsmarke. Sie ist bekannt für Haushaltsmischer und weitere Küchengeräte (Turmix, o. J.). Aus der klinischen Erfahrung der Studienautorin geht hervor, dass es sich bei dieser Stufe von texturmodifizierten Speisen um eine breiig, pürierte Konsistenz handelt.

Mit 58 Nennungen wird die *pürierte Kost* am häufigsten erwähnt (vgl. Tabelle 1). *Weichgekochte Kost* wird 43 Mal und *Normalkost* 37 Mal genannt. Die Subkategorie *Andere* beinhaltet Terminologien, welche in keine andere der neun bestehenden Subkategorien eingeordnet werden können. Bei der Analyse der Subkategorie *Andere* können weitere Subgruppen gebildet werden. Aufgrund der geringen Anzahl an Nennungen dieser Subkategorien, wird darauf verzichtet, diese im Kategoriensystem separat aufzulisten. Stattdessen werden die Subgruppen nachfolgend erläutert: Die erste Subgruppe der Unterkategorie *Andere* umfasst Terminologien, deren Namen direkt eine Erklärung der Stufe beinhalten. Beispiele dafür sind "Kost

zerkleinert mit Masticateur" (Dokument 140, Pos. 5), "ohne Risiko- und extreme Mischkonsistenzen" (Dokument 28, Pos. 10) oder "Mundgerecht" (Dokument 56, Pos. 8). Die zweite Subkategorie beinhaltet Terminologien, welche auf die vorhandene Schluckstörung der betroffenen Person hinweisen. Beispiele hierfür sind "feingeschnitten Schlucktherapie" (Dokument 110, Pos. 5), "Leichte Vollwertkost Schluck (Dokument 129, Pos. 5)" oder "feingeschnitten Schlucktherapie" (Dokument 110, Pos. 5). In der dritten Subgruppe der Subkategorie *Andere* können Terminologien zusammengefasst werden, welche nicht genau erläutern, welche Konsistenz unter der Stufe zu verstehen ist. Beispiele sind: "Dysphagie 1, Dysphagie 2, Dysphagie 3" (Dokument 53, Pos. 5-7), "halb/halb" (Dokument 46, Pos. 5) oder "Senioren" (Dokument 107, Pos. 6) beziehungsweise "SeniorInnenkost" (Dokument 103, Pos. 10). In gewissen Fällen werden mehrere Konsistenzen in einer Stufe vermischt. Die Terminologie zeigt sich in diesen Fällen beschreibend wie "superweich-gewürfelte Kost, Fleisch püriert" (Dokument 103, Pos. 8; Dokument 111, Pos. 7). Neben diesen vier beschriebenen Subgruppen gibt es weitere Terminologien, welche in einzelnen Institutionen verwendet werden. So werden verschiedene Begriffskombinationen mit dem Wort *Brei* wie "breiige Kost" (Dokument 26, Pos. 9) oder "Breikost" (Dokument 101, Pos. 5) verwendet. Des Weiteren wird erläutert, dass an einzelnen Institutionen auch texturmodifizierte Speisen eingedickt werden. So ist wird der Begriff "eingedickte Kost" (Dokument 48, Pos. 8) genannt.

Tabelle 1: Übersicht der Hauptkategorie Speisen (eigene Tabelle).

Hauptkategorie	Subkategorie	Anzahl der Nennung
Speisen	Pürierte Kost	58
	Andere	40
	Weichgekochte Kost	43
	Normalkost	37
	Geschnittene Kost	25
	Turmix	18
	Flüssige Kost	15
	Klein geschnittene und weiche Kost	14
	Gemixte Kost	12
	Vollkost	10

Neben den texturmodifizierten Speisen wird auch die Anzahl an viskositätsveränderten Flüssigkeiten erfragt (vgl. Abbildung 14). In zwei Institutionen werden mehr als fünf verschiedene

viskositätsveränderte Flüssigkeitsstufen verwendet. Beide befragten Personen geben an, die IDDSI-Richtlinien implementiert zu haben. Etwas mehr als ein Viertel aller Umfrageteilnehmenden geben an, zwei verschiedene Flüssigkeitsstufen anzubieten. 13 Umfrageteilnehmende konnten keine Angaben (k. A.) zu den viskositätsveränderten Flüssigkeitsstufen in ihrer Institution machen. Diese Antworten stammen überwiegend von Mitarbeitenden der Küche. Sie geben an, dass das allfällige Eindicken von Flüssigkeiten auf der Station vorgenommen wird und sie daher keine Kenntnisse über die Anzahl der verwendeten Stufen haben.

Abbildung 14: Die Verteilung der Anzahl an viskositätsveränderten Flüssigkeiten (eigene Abbildung)

In der qualitativen Auswertung zeigt sich die Vielfalt der verwendeten Terminologien für die verschiedenen Flüssigkeitsstufen. Die Begrifflichkeiten werden in 13 verschiedene Subkategorien eingeteilt (vgl. Tabelle 2). Die Subkategorie *unveränderte Flüssigkeit* wird 21 Mal genannt. Die Terminologie *Leicht eingedickte Flüssigkeiten* wird in der Praxis in 17 Institutionen und *eingedickte Flüssigkeit* in neun Institutionen verwendet. Die Subkategorie *ThickenUP/mL* beinhaltet neun Nennungen. ThickenUP ist ein Eindickungsmittel von *Nestlé HealthScience*, welches mittels ärztlicher Verordnung von Krankenkasse in der Schweiz finanziert wird (Nestlé HealthScience, o. J.). Die Befragten erläutern, dass in den Institutionen angegeben wird, wie stark eine Flüssigkeit eingedickt werden muss. Die verwendeten Masseinheiten sind Sachets oder Löffel pro 100 Milliliter. In der Subkategorie *Andere* werden Begrifflichkeiten zugeordnet, welche vereinzelt beschrieben werden. Beispielsweise beschreibt eine Person, dass in ihrer Institution Muttermilch unterschiedlich stark eingedickt wird, ohne dafür eine klare Abstufung zu haben (Dokument 46). Eine andere Person berichtet von den Kategorien *flüssig neutral* und *flüssig*. Bei den beiden Stufen handelt es sich nicht um unterschiedliche Konsistenzen, sondern um unterschiedliche Inhaltsstoffe, wobei bei *flüssig neutral* beispielsweise Wasser oder ungesüsster Tee eingenommen wird (Dokument 93).

Tabelle 2: Übersicht der Hauptkategorie Flüssigkeiten (eigene Tabelle).

Hauptkategorie	Subkategorie	Anzahl der Nennung
Flüssigkeiten	Unveränderte Flüssigkeit	21
	Leicht eingedickte Flüssigkeit	17
	Eingedickte Flüssigkeit	9
	ThickenUP/mL	9
	Stark eingedickte Flüssigkeit	8
	Andere	7
	Honigartige Flüssigkeit	6
	Individuelle Lösung	5
	Puddingartige Flüssigkeit	5
	Sirupartige Flüssigkeit	4
	Keine Angaben	3
	Nektarartige Flüssigkeit	3
	Mässig eingedickte Flüssigkeit	2

Neben den Begrifflichkeiten wird in der Umfrage auch die Zufriedenheit mit der Anzahl an Koststufen erfragt. Die befragten Personen geben an, dass die Anzahl an angebotenen Koststufen mehrheitlich zufriedenstellend ist (vgl. Abbildung 15). So sind über 84 Prozent aller Befragten *sehr zufrieden* oder *ziemlich zufrieden* mit dem Angebot in ihren Institutionen. Neun Prozent aller Befragten sind *weder zufrieden noch unzufrieden*. Und 7 Prozent sind *ziemlich unzufrieden* bis *sehr unzufrieden*. Unter diesen acht Personen findet sich keine Person, welche in der Küche oder in der Gastronomie arbeitet. Es handelt sich um Fachpersonen aus der Ernährungsberatung (4), Logopädie (3) und der Pflege (1). Die Pflegefachperson begründet ihre Unzufriedenheit damit, dass der Zeitaufwand gross ist, "... , vor allem wenn man alleine im Dienst ist und für 16 Klienten gekocht werden muss." (Dokument 61, Pos. 19). Ein:e Ernährungsberater:in argumentiert, dass sie "aktuell in [der] Übergangsphase zu den offiziellen IDDSI-Stufen" (Dokument 56, Pos. 14) sind. Eine Person machte keine Angaben zur Zufriedenheit der Anzahl an Koststufen (Dokument 41).

Abbildung 15: Die Zufriedenheit der befragten Personen mit der Anzahl der angebotenen Koststufen (eigene Abbildung)

6.3 Die Standardisierung in der Deutschschweiz

Im vorliegenden Kapitel erfolgt eine Auseinandersetzung mit der Standardisierung von Koststufen und Terminologien. Nachfolgend werden die Ergebnisse dreier Fragen aus der Umfrage präsentiert. Der erste Teil des Kapitels setzt den Fokus auf die Beantwortung der Frage, ob die verwendeten Koststufen und Terminologien in der jeweiligen Institution standardisiert sind. Im zweiten Teil werden die Resultate auf die Frage, ob die Standardisierung der Koststufen und Terminologien die Gesundheit und Sicherheit der Patientinnen und Patienten verbessert, präsentiert. Der letzte Teil des Kapitels beschreibt die Resultate auf die Frage, wie nützlich die IDDSI ist. Alle drei Fragen werden quantitativ ausgewertet, wobei die zweite Frage zusätzlich qualitativ ausgewertet wird.

Die verwendeten Koststufen sind gemäss 29 Prozent aller Befragten standardisiert (vgl. Abbildung 16). Eine Person erläutert, dass sie in ihrer Institution standardisierte Koststufen entsprechend der Ausbildung zur Diätköchin / zum Diätkoch verwenden (Dokument 41). 44 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass die von ihnen verwendeten Koststufen nicht standardisiert sind. Eine logopädische Fachperson beschreibt die Situation in ihrer Institution folgendermassen: "Logopädie-seits IDDSI-Stufen. Im Menubestellprogramm ist eine Mischung." (Dokument 138, Pos. 20). Die Vermischung der IDDSI-Stufen mit den bisherigen Koststufen wird mehrfach genannt. Mehrere Personen wünschen sich "die konsequente Angabe der IDDSI-Stufen" (Dokument 103, Pos. 15). 27 Prozent der befragten Personen sind unsicher, ob ihre verwendeten Koststufen standardisiert sind. Eine Fachperson aus der Pflege kommentiert: "Ich kann mir vorstellen, dass es in anderen Institutionen anders benannt ist, bin mir aber nicht sicher" (Dokument 84, Pos. 18). Eine weitere Person beschreibt, dass die Flüssigkeitsstufen den Richtlinien der IDDSI entsprechen, die Koststufen jedoch nicht (Dokument 9).

Abbildung 16: Die quantitativen Resultate auf die Frage, ob die verwendeten Koststufen institutionsübergreifend standardisiert sind (eigene Abbildung)

Die Frage, ob eine Standardisierung der Koststufen die Gesundheit und Sicherheit der Patientinnen und Patienten verbessert, wird von 71 Prozent aller Befragten bejaht. Sieben Prozent verneinen die Frage (vgl. Abbildung 17). 17 Prozent der Befragten sind unsicher, ob eine Standardisierung zu diesem Resultat führt und fünf Prozent geben keine Antwort. Die vorliegenden Antworten werden auch nach Institutionstypen der Befragten betrachtet. Dabei wird ersichtlich, dass 39 von insgesamt 46 Personen, welche in Akutspitälern tätig sind, und 20 von 22 Personen in Rehabilitationskliniken, die gestellte Frage bejahen. Eine Person aus dem Akutspital und eine Person, welche in einer Rehabilitationsklinik tätig ist, verneinen die Frage. Sechs Personen aus Akutspitäler und eine Person aus einer Rehabilitationsklinik sind sich unsicher. Unsicherheiten, bezüglich der Erhöhung der Sicherheit der Patientinnen und Patienten durch standardisierte Koststufen, zeigen sich auch bei den befragten Personen, welche in Alters- und Pflegeheimen und in Hospizen arbeiten. Von den 33 Personen, welche in Alters- oder Pflegeheimen tätig sind, sind sich elf Personen unsicher, ob eine Standardisierung der Koststufen die Gesundheit und Sicherheit der Patientinnen und Patienten verbessert. 13 Personen bejahen den Zusammenhang und fünf negieren ihn. Vier Personen machen keine Angaben. Von den vier Personen, die in Hospizen arbeiten, machen zwei Personen keine Angaben, eine Person findet, dass eine Standardisierung der Koststufen die Gesundheit und Sicherheit der Patientinnen und Patienten verbessert. Eine Person widerspricht dem. Von den sechs Personen, die in Institutionen mit Menschen mit Behinderung beschäftigt sind, befürworten fünf Personen die Standardisierung. Eine Person ist sich unsicher.

Abbildung 17: Die quantitativen Resultate auf die Frage, ob die Befragten glauben, dass die Standardisierung der Koststufen und Terminologien die Gesundheit und Sicherheit der Patientinnen und Patienten verbessert (eigene Abbildung)

Die Resultate der Frage, ob eine Standardisierung der Koststufen und Terminologien die Gesundheit und Sicherheit der Patientinnen und Patienten verbessert, werden nachfolgend hinsichtlich des Implementierungsstands der IDDSI-Richtlinien betrachtet. 19 der 21 Personen, in deren Institutionen die Implementierung der IDDSI-Richtlinien beendet ist, bejahen die Frage. Zwei Personen sind sich unsicher. Eine dieser Personen begründet ihre Entscheidung folgendermassen: "Bei Übergaben an andere Häuser (Rehas, Spitäler) und in Zusammenarbeit mit anderen Disziplinen bestimmt. Jedoch nicht in Zusammenarbeit mit Pflegeheimen, Spitex und Privatpersonen. Unserer Erfahrung nach sind die IDDSI-Stufen dort unbekannt." (Dokument 111, Pos. 21). Alle 14 Personen, welche im Implementierungsprozess der IDDSI-Richtlinien sind, bejahen die Frage, dass die Sicherheit und Gesundheit der Patientinnen und Patienten durch standardisierte Koststufen verbessert wird.

Im Fragebogen werden die Teilnehmenden aufgefordert, ihre Antwort auf die Frage, ob eine Standardisierung der Koststufen und Terminologien die Gesundheit und Sicherheit der Patientinnen und Patienten verbessert, zu begründen. Die gegebenen Antworten werden qualitativ ausgewertet und in zwei Subkategorien eingeteilt (vgl. Tabelle 3). Die zwei Subkategorien teilen sich in Pro- und Contra-Argumente ein, die für beziehungsweise gegen eine Implementierung sprechen. Die befürwortenden Argumente lassen sich weiter in die fünf Subkategorien zweiten Grades teilen. Dazu zählen *erleichterte Kommunikation, Formulierung/Terminologien/Definition, Erhöhung der Qualität durch standardisierte Zubereitung, Sicherheit der Patientinnen und Patienten, Fokus auf Koststufen und Dysphagie*. Die Vorteile der Vereinheitlichung von Terminologien und Definitionen wird in der Umfrage 19 Mal genannt. Eine

logopädische Fachperson beschreibt das bisherige Problem: "Häufig bekommen wir die Übergabe 'Dysphagie Kost', das kann alles bedeuten von IDDSI 4-6. Da ist eine einheitliche Regelung verständlicher." (Dokument 40, Pos. 24). Die befragten Personen geben an, dass durch eine Standardisierung eine gemeinsame Sprache gepflegt wird, wodurch die *Kommunikation erleichtert* wird. "Insbesondere für die Übergabe in nachfolgende Institutionen ist eine Standardisierung ein Gewinn, da es diese vereinfacht und die Patientinnen und Patienten auf der gleichen Stufe weiter therapiert werden können." (58, Pos. 19). Aber nicht nur die externe Kommunikation wird durch die Standardisierung vereinfacht. Auch intern wird die Verständigung erleichtert, sodass eine korrekte Versorgung sichergestellt wird. Durch klare *Definitionen* gibt es weniger Diskussionen zu einzelnen Lebensmitteln (Dokument 75) und es besteht die Möglichkeit, *genaue Qualitätskontrollen in der Küche* durchzuführen, da physikalische Definitionen zu den einzelnen Koststufen vorhanden sind (Dokument 52). Des Weiteren wird von den befragten Personen 16 Mal genannt, dass eine adäquate Versorgung *Sicherheit der Patientinnen und Patienten* erhöht. "Es besteht Vertrauen, dass keine ungeeigneten Speisen mehr für Dyspagiker:innen bestellt werden.", schreibt eine logopädische Fachperson (Dokument 159, Pos. 16). Eine pflegerische Fachperson bemerkt, dass durch eine Standardisierung neben der Sicherheit der Patientinnen und Patienten auch die Sicherheit für die Betreuungspersonen und die Angehörigen steigert (Dokument 28). Ein weiteres Argument, welches gemäss den befragten Personen für eine Standardisierung spricht, ist der vermehrte *Fokus auf Koststufen und Dysphagien*. "Das Verständnis von allen beteiligten Fachpersonen ist besser. Insbesondere für Ärzte und Pflege sind die IDDSI Kostformen besser verständlich und werden auch mehr genutzt als vorher." (Dokument 73, Pos. 22).

Tabelle 3: Ein Ausschnitt aus dem Kategoriensystem mit den Argumenten, ob eine Standardisierung der Koststufen und Terminologien die Sicherheit und Gesundheit der Betroffenen verbessert (eigene Tabelle).

Hauptkategorie	Subkategorie ersten Grades	Subkategorie zweiten Grades	Anzahl der Nennung
Standardisierung	Befürwortende Argumente	Erleichterte Kommunikation	29
		Formulierung / Terminologien / Definition	19
		Erhöhung der Qualität durch standardisierte Zubereitung	17
		Sicherheit der Patientinnen und Patienten	16
		Fokus auf Koststufen und Dysphagie	7
		Allgemeine Aussagen	3
	Ablehnende	Individualität der Institution und der	7

Argumente	Betroffenen	
	Praktische Umsetzung	4
	Fehlende schweizweite Verbindlichkeit	3

Ablehnende Begründungen für eine Standardisierung werden 14 Mal beschrieben. Die Gründe dafür werden in drei Subkategorien zweiten Grades eingeteilt. Dazu zählen die *Individualität der Institutionen und der Betroffenen*, die *praktische Umsetzung* und die *fehlende schweizweite Verbindlichkeit*. Sieben Personen vertreten die Meinung, dass die *Individualität der Institutionen* oder der Betroffenen durch eine Standardisierung nicht berücksichtigt werden kann. Eine logopädische Fachperson argumentiert, dass eine Standardisierung als Pflicht möglicherweise hinderlich sein kann, wenn allfällige Veränderungen anstehen, die innerhalb der Institution sinnvoll sind (Dokument 129). Weitere Stimmen zur Einschränkung der Individualität beziehen sich auf die Individualität der betroffenen Personen. "[Der] Bedarf der empfangenden Menschen ist bei jedem anders. Mensch lässt sich nicht standardisieren." (Dokument 10, Pos. 11). Ähnliche Argumente äussern weitere Befragte. Sie sehen es als Vorteil, wenn täglich die Bedürfnisse individuell an die Betroffenen angepasst werden können (Dokument 153). Vier Personen befürchteten grosse Herausforderungen in der *praktischen Umsetzung* von standardisierten Koststufen und Terminologien. Sie sehen Schwierigkeiten in den Gegebenheiten der Institutionen (Dokument 76) und der Umsetzung mit verschiedenen Berufsgruppen (Dokument 66). Des Weiteren wird argumentiert, dass die *schweizweite Verbindlichkeit fehlt* und dass dadurch institutionsinterne Richtlinien weiterbestehen werden (Dokument 26).

Abbildung 18: Die Resultate auf die Frage, wie nützlich die IDDSI ist (eigene Abbildung)

Neben einer allgemeinen Standardisierung von Koststufen wird im Fragebogen separat die Nützlichkeit der IDDSI erfragt. Dabei geben über 90% der Befragten, welche die IDDSI kennen, an, die Initiative als *extrem* oder *sehr nützlich* einzustufen. Sechs Personen beurteilen die IDDSI als *mässig nützlich* und eine Person ist der Meinung, dass die IDDSI *leicht nützlich* ist. Sie argumentiert, dass die IDDSI "schwierig bzw. aufwendig umzusetzen" sei (Dokument 115, Pos. 14). Keine Person gibt an, die IDDSI als *nicht nützlich* einzustufen (vgl. Abbildung Error: Reference source not found).

6.4 Der Implementierungsstand der IDDSI-Richtlinien in der Deutschschweiz

Die Resultate des Implementierungsstandes werden quantitativ ausgewertet. Zwei Drittel aller Befragten geben an, vor der Umfrage bereits mindestens einmal von der IDDSI gehört zu haben. Ein Drittel hat keine Kenntnisse über die IDDSI. Werden die Kenntnisse in die Institutionstypen aufgeteilt, so geben 43 von 46 Personen, die in Akutspitälern arbeiten an, die IDDSI zu kennen. In den Rehabilitationskliniken sind es 18 von 22 Personen. In Alters- oder Pflegeheimen geben zehn von 33 Personen an, die IDDSI zu kennen. In den Hospizen gibt keine Person an, die IDDSI zu kennen. Eine von sechs Personen, welche in Institutionen für Menschen mit Behinderungen tätig sind, kennt die IDDSI.

Die Analyse der IDDSI-Kenntnisse nach Fachdisziplinen ergibt, dass von den 24 befragten Ernährungsberater:innen 23 Personen vor der Umfrage in Kontakt mit der IDDSI gekommen waren. Unter den 42 logopädischen Fachpersonen sind es 40. Ein anderes Bild zeigt sich beim Personal der Pflege und der Küche: Von den 17 Personen aus der Pflege kennen 13

die IDDSI nicht und in der Küche ist die IDDSI bei 20 von insgesamt 29 Personen die IDDSI unbekannt.

Von den 38 Personen, welche angeben die IDDSI nicht zu kennen, verwenden zwei Personen in ihren Institutionen Koststufen, welche nach den IDDSI-Richtlinien benannt sind. Beispielsweise beschreiben beide Personen, dass die Stufe *IDDSI 4* in ihren Institutionen produziert wird (Dokument 81; Dokument 106). Zudem sind neun Personen, welche die IDDSI nicht kennen, der Meinung, dass die von ihnen verwendeten Kost- und Flüssigkeitsstufen standardisiert sind. Von den 77 Personen, welche bereits von der IDDSI gehört haben, ist die Implementierung in 21 Fällen bereits abgeschlossen. Es handelt sich hierbei um 15 Akutspitäler und sechs Rehabilitationskliniken. 14 Personen geben zum Zeitpunkt der Datenerhebung an, im Implementierungsprozess zu sein. Sie arbeiten an neun Akutspitälern, vier Rehabilitationskliniken und einer anderen Institution. 22 Personen planen mit der Implementierung zu starten. Sie sind in zehn Akutspitälern, sechs Alters- und Pflegeheimen, fünf Rehabilitationskliniken und einer anderen Institution tätig. 20 Personen geben an, dass sie keine Implementierung der IDDSI-Richtlinien geplant haben. Es sind Personen aus neun Akutspitälern, drei Rehabilitationskliniken, vier Alters- und Pflegeheimen und einer Institution für Menschen mit Behinderungen (vgl. Abbildung 19).

Abbildung 19: Der Implementierungsstand der IDDSI in der Deutschschweiz (eigene Abbildung)

Werden die Resultate des Implementierungsstands nach Antworten der Fachdisziplinen betrachtet, wird Folgendes ersichtlich: Ein Drittel der befragten Ernährungsberater:innen angibt, dass in ihren Institutionen keine Implementierung der IDDSI-Richtlinien geplant ist, obschon 23 der 24 der Befragten die IDDSI kennen. Es wird begründet, dass die Umsetzung schwierig ist (Dokument 22; Dokument 115). Eine Person argumentiert mit der herausfordernden interprofessionellen Zusammenarbeit mit der Küche und der geringen Zusammenarbeit mit der Logopädie (Dokument 74).

In Abbildung 20 wird visualisiert, wann mit der Implementierung der IDDSI-Richtlinien gestartet wurde. Im Jahr 2020 haben fünf Deutschschweizer Institutionen mit der Implementierung begonnen. Im Folgejahr hat keine Institution mit der Implementierung der IDDSI gestartet. Im 2022 waren es zehn Institutionen, welche begannen, die IDDSI-Richtlinien zu implementieren. Vier Personen gaben an, dass im laufenden Jahr mit der Implementierung gestartet wurde.

Abbildung 20: Die Zeitpunkte, an welchen mit der Implementierung der IDDSI-Richtlinien gestartet wurden (eigene Abbildung)

Die Fachdisziplinen, welche bei der Implementierung mitarbeiten sind vielfältig. In über 90 Prozent der Fälle sind die Ernährungsberatung und die Mitarbeitenden der Küche involviert. 80 Prozent der Befragten geben an, dass auch die Logopädie Teil des Implementierungsteams ist. Weniger häufig sind die Mitarbeitenden der Pflege (45.7 Prozent) und der Informatik (34.3 Prozent) involviert. In Einzelfällen werden weitere Fachdisziplinen beigezogen (vgl. Tabelle 4).

Tabelle 4: Die Auflistung der Fachdisziplinen, welche an der Implementierung mitarbeiten (eigene Tabelle).

Fachdisziplinen, welche bei der Implementierung beteiligt waren	Häufigkeit	Prozent
Ernährungsberatung	32	91.4 %
Küche	32	91.4 %
Logopädie	28	80 %
Pflege	16	45.7 %
Informatik	12	34.3 %
Physiotherapie	3	8.6 %
Ergotherapie	3	8.6 %

Medizinisches Fachpersonal	2	5.7 %
Hotellerie / Zimmerservice	2	5.7 %
Dysphagietherapie	1	2.8 %

6.5 Die erleichternde Faktoren der Implementierung

Im vorliegenden Kapitel werden die erleichternden Faktoren für die Implementierung der IDDSI-Richtlinien präsentiert. Die Analyse erfolgt qualitativ. Aus den Rückmeldungen werden sechs Subkategorien identifiziert, namentlich *Offenheit und Motivation des Projektteams, erfolgreiche interprofessionelle Kommunikation und Zusammenarbeit, vorbestehende, etablierte Strukturen, Wichtigkeit von Dysphagien und Koststufen, Kompetenzen des Personals* sowie *Ressourcen zur Projektumsetzung*. Das gesamte Kategoriensystem ist im Anhang 4 zu finden.

Mit 23 Nennungen werden die *Offenheit und Motivation des Projektteams* als häufigster erleichternder Faktor genannt. Es wird beschrieben, dass Hospitationstage der Diätküche in der Logopädie stattfanden (Dokument 93) und dass weitere Disziplinen, wie die Ernährungsberatung und der Room-Service bei zusätzlichen Anpassungen sehr offen waren und versuchten, Hinweise umzusetzen (Dokument 57). Es wird mehrfach betont, dass die Bereitschaft, sich auf etwas Neues einzulassen und das Interesse auf dem neusten Stand zu sein, die Implementierung erleichtern (u.a. Dokument 58; Dokument 111; Dokument 116).

An 17 Stellen wird die *erfolgreiche interprofessionelle Kommunikation und Zusammenarbeit* genannt. Dieser Faktor wird vor allem durch regelmäßige Treffen (Dokument 21; Dokument 102; Dokument 109) gefördert.

Die *vorbestehenden, etablierten Strukturen* werden an neun Stellen benannt. Diese Strukturen sind unterschiedlich, beispielsweise besteht in gewissen Institutionen ein "gut ausgebauter Kostformenkatalog" (Dokument 13, Pos 16). Dadurch können gewisse Komponenten oder Menüs für die Stufen der IDDSI übernommen werden (Dokument 72; Dokument 102). Unter etablierten Strukturen werden auch Gefässe für eine gemeinsame Zusammenarbeit verstanden, welche bereits vor der IDDSI-Implementierung bestehen und sich bewährt haben (Dokument 138).

An sieben Textstellen wird beschrieben, dass für eine erleichterte Implementierung das Verständnis der *Wichtigkeit von Dysphagien und Koststufen* in einer Institution vorhanden sein soll. Die befragten Personen geben an, dass der Nutzen der IDDSI bekannt gemacht werden

muss (Dokument 7; Dokument 94) und dass sich Weiterbildungen im Bereich der Dysphagie für Diätköche und Diätköchinnen als nützlich erwiesen haben (Dokument 93).

Die *Kompetenzen des Personals* werden von befragten Personen an sechs Stellen beschrieben. So erleichtert vorhandenes Wissen, eine kompetente Projektleitung, ausgebildete Diätköchinnen und Diätköche die Implementierung (Dokument 13; Dokument 53; Dokument 117).

Die sechste Subkategorie, die *Ressourcen zur Projektumsetzung*, wird an fünf Stellen beschrieben. Neben den zeitlichen Ressourcen werden auch die guten Informationsmaterialien und Hilfsmittel von IDDSI genannt (Dokument 53; Dokument 111; Dokument 116; Dokument 159). Eine Person beschreibt die Informationsmaterialien der IDDSI Referenzgruppe DACH, welche die Implementierung in der eigenen Institution erleichtert (Dokument 130).

6.6 Die erschwerende Faktoren bei der Implementierung

Wie im Kapitel 5.5 beschrieben wird, werden im zweiten Codierprozess weitere deduktive Kategorien gebildet. Aus diesem Grund sind die erschwerenden Faktoren in Unterkategorien ersten und zweiten Grades unterteilt. Die Subkategorien ersten Grades können in die Teile *strukturelle*, *praktische* und *personelle Faktoren* unterteilt werden. Insgesamt werden hierfür 61 Textstellen codiert. Die Subkategorien ersten Grades werden in zwei bis drei weitere Subkategorien zweiten Grades unterteilt.

Die Subkategorie *Strukturelle Faktoren* wird weiter in *Gegebenheiten der Institution*, *hoher Schulungsbedarf* und *fehlende Ressourcen zur Projektumsetzung* unterteilt. Sieben Textstellen werden mit der Subkategorie *Gegebenheiten der Institution* codiert. Es werden die geringe Anzahl an Patientinnen und Patienten mit Dysphagie und die fehlende Einsicht der Notwendigkeit von Seiten des medizinischen Führungspersonals beschrieben, welche eine Implementierung erschweren (Dokument 76; Dokument 116; Dokument 163). Zudem werden Eigenheiten von Institutionen als problematisch für eine Implementierung angesehen (Dokument 15; Dokument 76). Beispielhaft dafür ist die Formulierung einer Pflegefachperson aus einer Institution für Menschen mit Behinderung: "Da wir ein Wohnheim sind[,] ist für die Hotellerie das Betreuungspersonal zuständig. D.h. das Betreuungspersonal kocht für die Klienten [und Klientinnen]. Viele verschiedene Kostformen anzubieten ist nicht realistisch und sehr aufwändig." (Dokument 61, Pos. 17). Ein weiterer herausfordernder Faktor ist der *hohe Schulungsbedarf*. Vier Nennungen finden sich in dieser Subkategorie zweiten Grades. So werden, beispielsweise aufgrund hoher Fluktuationen, viele Schulungen für das Personal notwendig (Dokument 52; Dokument 68; Dokument 116). Eine Person nennt dabei auch fachfremdes Personal wie Mitarbeitende in der Cafeteria oder im Service (Dokument 72). Die

letzte Subkategorie der *strukturellen Faktoren* richtet sich an die *fehlenden Ressourcen zur Projektumsetzung*. Insbesondere werden die limitierten finanziellen und zeitlichen Ressourcen als erschwerende Faktoren genannt (Dokument 53; Dokument 163).

Zu den *Praktischen Faktoren*, die eine Implementierung erschweren, werden die Subkategorien zweiten Grades *praktische Umsetzung* und *Umsetzung für die Küche* identifiziert. Schwierigkeiten bei der praktischen Umsetzung werden achtfach genannt. Dabei werden der zeitliche Aufwand und die aufwendige Umsetzung hervorgehoben (Dokument 22; Dokument 93; Dokument 115). Vereinzelt werden die Scheu vor dem Aufwand (Dokument 52) und der mühsame administrative Prozess "...durch verschiedene Programme, die mittels Schnittstellen verbunden sind." (Dokument 72. Pos. 18) genannt. In der zweiten Subkategorie zweiten Grades wird die *Umsetzung für die Küche* thematisiert. Hierfür werden sieben Textstellen codiert. Mehrere Personen merken an, dass die genaue Umsetzung für die Küche äusserst schwierig und zeitintensiv ist (Dokument 12; Dokument 102; Dokument 144). So wird beispielsweise beschreiben, dass die Sicherstellung der Kühl- und Wärmekette kaum möglich ist (Dokument 163).

Die *Personellen Faktoren* werden mit insgesamt 30 Nennungen am häufigsten genannt. In elf Textstellen wird die *herausfordernde interdisziplinäre Zusammenarbeit* angesprochen. Neben allgemeinen Äusserungen werden insbesondere die fehlende Kompromissbereitschaft, Meinungsverschiedenheiten, unterschiedliche Tagesstrukturen der Disziplinen, viele Absprachen und mangelnde Kommunikation zwischen den Disziplinen genannt (Dokument 7; Dokument 21; Dokument 45; Dokument 74; Dokument 159). Die *Fehlenden Fachdisziplinen und Fachkompetenzen* erschweren zudem die Implementierung. In elf Textstellen werden fehlendes Wissen zur IDDSI und zu Schluckstörungen und fehlende Fachkräfte als Herausforderung beschrieben (Dokument 13; Dokument 114; Dokument 117; Dokument 138; Dokument 142). Eine weitere Herausforderung für die Implementierung sind *Gewohnheiten*. An acht Textstellen konnte diese Subkategorie identifiziert werden. Es wird als herausfordernd beschrieben, "gewohnte Systeme zu ändern und umzulernen" (Dokument 52, Pos. 30). So müssen alte und bewährte Koststufen und deren Namen verändert werden. Es wird beschrieben, dass die Veränderung teilweise stockend vorangeht und es Zeit für eine Umgewöhnung benötigt (Dokument 73; Dokument 109; Dokument 111; Dokument 128).

6.7 Überwinden der erschwerenden Faktoren

Die befragten Personen beschreiben, wie sie die Herausforderungen bei der Implementierung der IDDSI-Richtlinien meistern. Aus den Antworten werden fünf Subkategorien, nament-

lich *Wissensvermittlung*, *Interdisziplinäre Gespräche*, *Bereitschaft des Personals*, *Kompromisse eingehen* und *Ressourcen planen* ermittelt.

An sieben Textstellen wird die Wichtigkeit der *Wissensvermittlung* beschrieben. Dazu zählen unter anderem die Darlegung von Evidenzen, welche die Notwendigkeit einer Standardisierung, insbesondere in Bezug auf die Übertritte in andere Institutionen, belegen (Dokument 163). Des Weiteren wird berichtet, dass die Implementierung durch repetitive Schulungen, welche an die Kompetenzen des Personals angepasst sind, erleichtert wird (Dokument 68; Dokument 72; Dokument 73; Dokument 94; Dokument 109).

Die Subkategorie *Interdisziplinäre Gespräche* wird siebenfach codiert. Eine logopädische Fachperson unterstreicht die Wichtigkeit der Gespräche mit dem Zitat: "Gespräche, viele Gespräche, sehr viele Gespräche mit vielen Argumenten und sehr viel Geduld ... " (Dokument 52, Pos. 31). Zudem wird dargelegt, dass das "Einholen von Meinungen bei allen involvierten Disziplinen" (Dokument 7, Pos. 29) hilfreich ist.

Die *Bereitschaft des Personals* wird an fünf Textstellen codiert. So schildert eine Person, dass die Übernahme der Organisation und Umsetzung durch die Ernährungsberatung und die Pflegeexpertin das Projekt positiv beeinflussen (Dokument 13). Eine andere Person beschreibt, dass die Unterstützung der Bereichsleitung Therapien, der Logopädie, der Klinikleitung und weiterer Schlüsselfiguren, wie beispielsweise die Pflegedienstleitung die Implementierung vorantreiben (Dokument 52).

An vier Textstellen wird die Subkategorie *Kompromisse eingehen* codiert. Darin werden pragmatische Ansätze beschrieben, dass beispielsweise Kompromisse gemacht werden und nicht alle IDDSI-Koststufen angeboten werden (Dokument 102, Pos. 21). In einem Akutspital wird der Kompromiss eingegangen, dass die alten Koststufen ihren Namen behalten und durch die IDDSI-Stufen ergänzt werden. In einer Rehabilitationsklinik wird für die Küche eine Vergleichstabelle erstellt, welche die bisherigen Koststufen den IDDSI-Stufen zuordnet (Dokument 111; Dokument 162).

7 Diskussion

Die Stichprobe der vorliegenden Arbeit ist mit 116 vollständig ausgefüllten Fragebogen grösser als die Stichproben der Originalstudien von Harvey et al. (2022) und Allithey (2021), mit 46, beziehungsweise 13 befragten Personen. In der vorliegenden Studie zeigt sich eine Vielzahl an verwendeten Koststufen in den Institutionen, in welchen Menschen mit Schluckstörungen betreut werden.

Bei den texturmodifizierten Speisen können anhand von zehn Subkategorien unterschiedliche Terminologien identifiziert werden. Es ist davon auszugehen, dass die Subkategorie *Turmix* einzig in der Schweiz Verwendung findet. Die Subkategorie *Andere* umfasst insgesamt 40 codierte Segmente. Aufgrund dieser umfangreichen Subkategorie wird davon ausgegangen, dass sich in den unterschiedlichen Institutionen eigene Terminologien etabliert haben. Die Empfehlungen der Begrifflichkeiten der SGD (2014) werden weder in der Hauptkategorie *Speisen*, noch in der Hauptkategorie *Flüssigkeiten* abgebildet.

Die Hauptkategorie *Flüssigkeiten* wird in zwölf verschiedene Subkategorien unterteilt. Subkategorien beinhalten Begrifflichkeiten wie *Puddingartige Flüssigkeit*, *Honigartige Flüssigkeit* oder *Nektarartige Flüssigkeit*, welche früher unter anderem von Nestlé HealthScience (2023) verwendet wurden. Ihr Produkt *ThickenUP clear* gibt den Namen für die Subkategorie *ThickenUP/mL*. Institutionen, welche diese Terminologie verwenden, gehen davon aus, dass die Reaktion der Flüssigkeit auf die Menge des Eindickungsmittels in allen Fällen einheitlich ist. Diese Annahme ist jedoch nicht zutreffend, da die Reaktion der Flüssigkeit auf das Eindickungsmittel massgeblich von Faktoren wie der Temperatur und der chemischen Zusammensetzung der Flüssigkeit abhängt. So beschreibt der Hersteller von *ThickenUP clear* selbst, dass je nach Flüssigkeit unterschiedliche Mengen an Eindickungsmittel verwendet werden müssen, um die gewünschte Fliessgeschwindigkeit zu erhalten. Beispielsweise wird für die IDDSI Stufe 1 ein Messlöffel *ThickenUP clear* für 200 Milliliter Wasser verwendet. Für die gleiche Fliessgeschwindigkeit werden bei Kaffee zwei Messlöffel auf 200 Milliliter empfohlen (Nestlé HealthScience, 2023). Es ist folglich davon auszugehen, dass die Angabe von *ThickenUP/mL* keine standardisierte Fliessgeschwindigkeit darstellt.

Die Einteilung von Koststufen erfolgt gemäss Hanson (2016) herkömmlicherweise subjektiv. Eine Standardisierung gibt es, abgesehen von der IDDSI, nicht (ebd.). Dennoch geben in der vorliegenden Arbeit 34 Personen an, dass die von ihnen verwendeten Koststufen einrichtungsübergreifend standardisiert sind. Im Widerspruch dazu sind es 21 Personen (18 Prozent), in deren Institution die Implementierung der IDDSI-Richtlinien abgeschlossen ist. Es ist

zu beachten, dass bei der Frage nach der Standardisierung der Koststufen viele Unsicherheiten bestehen. So sind sich 27 Prozent der befragten Personen unsicher, wie sie die Frage beantworten sollen. In Bezug auf die Standardisierung von Koststufen glauben 71 Prozent der befragten Personen, dass eine Standardisierung der Koststufen und Terminologien die Gesundheit und Sicherheit der Patientinnen und Patienten verbessert. In der Arbeit von Harvey et al. (2022) sind es 89 Prozent. Alle Personen, welche zum Umfragezeitpunkt an der Implementierung der IDDSI-Richtlinien arbeiten, glauben an eine Verbesserung der Gesundheit und Sicherheit der Patientinnen und Patienten durch die Standardisierung. Auch wenn die wissenschaftliche Evidenz für die Erhöhung der Sicherheit der Patientinnen und Patienten durch die Implementierung der IDDSI-Richtlinien fehlt, argumentieren die Befragten mit klinischer Expertise. Beispielsweise werden durch die Standardisierung Qualitätskontrollen in der Küche möglich, da physikalische Definitionen zu den einzelnen Koststufen vorhanden sind (Dokument 52). Zudem wird durch die Standardisierung der Fokus der Mitarbeitenden vermehrt auf Schluckstörungen und Koststufen gelegt, was gemäss einer Befragten zu einem verbesserten Verständnis für Koststufen führt (Dokument 73). Die Perspektive der Patientinnen und Patienten lässt sich bei der Argumentation für eine Standardisierung nicht finden. Diese Sichtweise wird stattdessen bei den kritischen Stimmen genannt, welche der Meinung sind, dass eine Erhöhung der Gesundheit und Sicherheit der Patientinnen und Patienten nicht durch standardisierte Koststufen erreicht werden kann. Sie befürchten, dass durch eine Standardisierung die Individualität der Betroffenen eingeschränkt wird: "Mensch lässt sich nicht standardisieren.", (Dokument 10, Pos. 11) wird argumentiert. Ähnliche Bedenken äussern auch Befragte von Harvey et al. (2022). Die Autorinnen und Autoren vertreten jedoch die Auffassung, dass diese Befürchtungen nicht gerechtfertigt sind. Sie argumentieren, dass durch die Standardisierung die Zubereitungsmethoden vereinheitlicht werden, sodass die verschiedenen Koststufen konsequent die entsprechende Konsistenz aufweisen. Entgegen den Befürchtungen der Kritiker:innen zielt die Standardisierung nicht darauf ab, allen betroffenen Personen eine einzige Koststufe anzubieten (ebd.). Harvey et al. (2022) schlussfolgern, dass weitere Aufklärungsarbeit nötig ist, damit die Grundlagen der IDDSI verstanden werden.

Wenn in einer Institution die Entscheidung zur Umsetzung der IDDSI-Richtlinien getroffen wird, können verschiedene Faktoren die Implementierung beeinflussen. Ein möglicher erschwerender Faktor kann die bevorstehende Veränderung von Gewohnheiten sein. Auch Harvey et al. (2022) beschreiben, dass in ihrer Studie Bedenken geäussert werden, dass einzelne Mitarbeitende Widerstand gegen die Veränderung leisten könnten. Des Weiteren sind fehlende Ressourcen zur Projektumsetzung Faktoren die sowohl in der vorliegenden Arbeit, als auch bei Harvey et al. (2022) und Allithey (2021) genannt werden.

In der vorliegenden Arbeit werden beschränkte zeitliche und finanzielle Ressourcen als erschwerende Faktoren identifiziert. Die Ergebnisse von Harvey et al. (2022) zielen vor allem auf den Mangel an fehlenden finanziellen Ressourcen ab. Dabei ist zu berücksichtigen, dass das US-amerikanische Gesundheitssystem andere Strukturen aufweist als das Schweizerische. Allithey (2021) beschreibt die zeitliche Ressource als Herausforderung. Gemäss der Autorin erschwert der Zeitmangel die Organisation regelmässiger Treffen und Schulungen. So sehen auch die Befragten der vorliegenden Studie den hohen Schulungsbedarf des Personal als grosse Herausforderung an. Die aufwändige Instruktion und die Zeit für die Schulungen werden auch bei den beiden Originalstudien als Schwierigkeit bei der Implementierung genannt (Allithey, 2021; Harvey et al., 2022). Wie in der vorliegenden Untersuchung, schreiben auch Harvey et al. (2022) von grosser Fluktuation im Personal, die den Schulungsbedarf zusätzlich erhöht. Des Weiteren wird in der vorliegenden Arbeit die fehlenden Fachdisziplinen thematisiert: Einerseits wird der Fachkräftemangel genannt, andererseits beschreiben mehrere Personen, dass Fachpersonal aus der Logopädie und der Ernährungsberatung erst seit kurzem in den Institutionen angestellt ist und daher eine Implementierung bisher nicht thematisiert wurde. Daraus lässt sich die Hypothese ableiten, dass es vor allem diese beiden Fachdisziplinen sind, welche die die Implementierung der IDDSI-Richtlinien in den Institutionen initiieren. Neben den strukturellen und personellen Faktoren wird die praktische Umsetzung der IDDSI-Richtlinien als grosse Herausforderung genannt. So werden der administrativen Umstrukturierungsprozess und die insgesamt aufwendigen Umsetzungen beschrieben. Ähnliche Herausforderungen werden in den beiden Originalstudien nicht genannt.

Zur Überwindung der aufgetretenen Schwierigkeiten beschreiben Befragte, dass sie Kompromisse eingegangen sind. Darunter werden pragmatische Ansätze beschrieben, beispielsweise schildern zwei Befragte, dass die Terminologien der alten Koststufen beibehalten werden und durch die IDDSI-Stufen ergänzt werden. Trotz ihren Beschreibungen bleibt unklar, ob einzig die Terminologien an die IDDSI-Richtlinien angepasst werden, oder ob auch die angebotenen Konsistenzen mit den IDDSI Audit-Tools getestet werden. Falls in den vorliegenden Fällen lediglich die Terminologien den IDDSI-Richtlinien angepasst werden, besteht das Risiko, dass es zu Missverständnissen bei Verlegungen in andere Institutionen kommt. Daher wird eine Teilimplementierung abgelehnt (Cichero et al., 2017).

Die interdisziplinäre Zusammenarbeit wird in der vorliegenden Arbeit sowohl als erleichternder als auch erschwerender Faktor bei der Implementierung der IDDSI-Richtlinien genannt. Lam et al. (2017) sind der Meinung, dass die Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen den involvierten Disziplinen von entscheidender Bedeutung für die erfolgreiche Implementierung sind. Zu diesem Schluss kommt auch Allithey (2021) in ihrer Studie. Die Offenheit und

Motivation der Teammitglieder beeinflussen die Implementierung ebenfalls positiv, dies bestätigen auch die Befragten von Harvey et al. (2022). Des Weiteren wird die Implementierung durch den Einsatz von externen Hilfsmitteln, wie den IDDSI-Postern oder sonstigen externen Unterlagen erleichtert. Diese Erkenntnisse decken sich mit den Ausführungen von Allithey (2021). Es kann daraus abgeleitet werden, dass auch externe Unterstützung die Implementierung der IDDSI-Richtlinien in den Institutionen vorantreiben kann.

Gemäss den vorliegenden Resultaten sind, insbesondere dem Pflege- und Küchenpersonal, die IDDSI-Richtlinien wenig bekannt. So ist es als positiv zu bewerten, dass alle deutschsprachigen Ausbildungsstätten zum Diätkoch / zur Diätköchin mit eidgenössischen Fachausweis die IDDSI in ihrer Ausbildung seit einigen Jahren behandeln (R. Fricker, persönl. Mitteilung, 17.07.2024; Pa. Meier, persönl. Mitteilung, 19.07.2024; Pe. Meier, persönl. Mitteilung, 19.07.2024). Gerade weil die praktische Umsetzung für die Küche die Implementierung erschweren und die Kompetenzen des Personals die Implementierung positiv beeinflussen können. Die externen Unterstützer:innen können auch die Bekanntheit der IDDSI, der Problematiken von Dysphagien und Koststufen allgemein erhöhen und so die flächendeckende Implementierung positiv beeinflussen.

8 Ausblick

In der vorliegenden Arbeit wird der aktuelle Implementierungsstand der IDDSI-Richtlinien in der Deutschschweiz erhoben. Neben institutionsspezifischen Herausforderungen gibt es Faktoren, welche durch externe Interessengruppen positiv beeinflusst werden können. Der Einbezug der IDDSI in die Ausbildung zum Diätkoch / zur Diätköchin mit eidgenössischem Fachausweis ist ein erster Schritt, die IDDSI dem Küchenpersonal näher zu bringen. Wie die vorliegende Arbeit zeigt, fehlt es vor allem bei den Fachpersonen der Pflege und der Küche an Wissen zu standardisierten Koststufen. Es ist unter anderem die Aufgabe von Fach- und Berufsverbänden, ihre Mitglieder über neue Richtlinien und Standards zu informieren (Indar et al., 2023). Jedoch besteht gemäss den persönlichen Kontaktaufnahmen momentan keine Zusammenarbeit mit der IDDSI Referenzgruppe DACH und einem logopädischen Verband in der Schweiz (S. Bauer, persönl. Mitteilung, 13.05.2024 ; A. Haid, persönl. Mitteilung, 08.06.2024; E. Lüscher & B. Wisard, persönl. Mitteilung, 05.05.2024). Auch weitere Berufsverbände anderer Berufsgruppen, wie der Schweizerische Verband der Ernährungsberater:innen, der Schweizer Kochverband oder der Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner, hatten bisher keinen Kontakt mit der IDDSI Referenzgruppe DACH. Der Hauptgrund liegt in den fehlenden personellen Ressourcen der Referenzgruppe in der Schweiz (S. Sollereider, persönl. Mitteilung, 06.08.2024). Die Referenzgruppe bekundet ihr Interesse an einer Mitarbeit der Studienautorin in der IDDSI Referenzgruppe DACH. Im Rahmen eines Treffens mit der Referenzgruppe besteht die Möglichkeit, die vorliegende Arbeit zu präsentieren und dort weitere Vorgehensweisen für die Implementierung der IDDSI-Richtlinien in der Schweiz zu diskutieren (ebd.).

9 Limitationen

Im nachfolgenden Kapitel wird auf die Limitationen des Fragebogens, der Stichprobe und der Datenauswertung eingegangen.

Der verwendete Fragebogen wurde aus zwei englischsprachigen Fragebogen zusammengestellt und mithilfe von *DeepL Übersetzer* ins Deutsche übersetzt. Die Fragen werden nicht nach einem Leitfaden wie beispielsweise von Sprager und Martinez (2015) ins Deutsche übersetzt. Zudem werden gegen die Empfehlung von Creswell (2014) auf die Untersuchung der Reliabilität und Validität der Fragebogen der Originalstudien von Harvey et al. (2022) und Allithey (2021) verzichtet.

Als weitere Limitation ist die Stichprobe zu nennen. Sie ist mit 116 befragten Personen grösser als die der Originalstudien von Harvey et al. (2022) und Allithey (2021). Nichtsdestotrotz ist die Repräsentativität dieser Studie nicht klar, da die Empfänger:innen des Einladungsmails selbst wählen, ob sie den Fragebogen ausfüllen oder nicht. Durch diese Selbstselektion besteht das Risiko, dass eine Verzerrung der Resultate entsteht, da vor allem Personen den Fragebogen ausfüllen, die besonders am Inhalt der Umfrage interessiert sind (Döring & Bortz, 2016). Zudem fällt auf, dass 42 Personen die Umfrage gestartet haben und anschliessend abbrachen. Zwar ist gemäss Döring und Bortz (2016) ist bei Fragebögen eine höhere Verweigerungs- und Abbruchrate zu erwarten als bei mündlichen Interviews. Jedoch brachen 26 der 42 Personen den Fragebogen ab, als sie Angaben zu ihrer Person machen mussten. Bei der Auswahl des Kantons wurden die Kantone Aargau, Bern, Graubünden, Luzern und Zürich aufgelistet. Unter dem Auswahlfeld *Anderer Kanton, nämlich*: konnte eine Alternative eingegeben werden. Es wird vermutet, dass mehrere Personen ihren Kanton nicht in der Auswahl vorfanden und infolgedessen die Umfrage beendeten. Des Weiteren bringt die Methode, wie die Datenerhebung in der vorliegenden Studie erfolgte, einige Schwierigkeiten mit sich. Döring und Bortz (2016) weisen darauf hin, dass bei schriftlichen Fragebögen keine umfangreichen und komplexen Antworten zu erwarten sind.

Die Datenaufbereitung und -analyse bringen Limitationen mit sich. So werden die erhobenen Daten einzig von der Studienautorin aufbereitet und analysiert. Insbesondere beim Codieren im Alleingang besteht das Risiko, dass Subjektivität einfließt, da keine Intercoder-Reliabilität möglich ist.

Literaturverzeichnis

Academy of Nutrition and Dietetics. (o. J.). International Dysphagia Diet Standardization Initiative. *eat right pro*. Zugriff am 29.02.2024. Verfügbar unter:

<https://www.eatrightpro.org/practice/dietetics-resources/post-acute-and-long-term-care-management/international-dysphagia-diet-standardization-initiative>

Adkins, C., Takakura, W., Spiegel, B. M. R., Lu, M., Vera-Llonch, M., Williams, J. et al. (2020). Prevalence and Characteristics of Dysphagia Based on a Population-Based Survey. *Clinical Gastroenterology and Hepatology*, 18(9), 1970-1979.

<https://doi.org/10.1016/j.cgh.2019.10.029>

Allen, J., Greene, M., Sabido, I., Stretton, M. & Miles, A. (2020). Economic costs of dysphagia among hospitalized patients. *The Laryngoscope*, 130(4), 974–979.

<https://doi.org/10.1002/lary.28194>

Allithey, M. (2021). The Implementation of IDDSI Framework in Irish Residential Healthcare Settings: A Survey.

Altman, K. W., Yu, G.-P. & Schaefer, S. D. (2010). Consequence of Dysphagia in the Hospitalized Patient: Impact on Prognosis and Hospital Resources. *Archives of Otolaryngology–Head & Neck Surgery*, 136(8), 784. <https://doi.org/10.1001/archoto.2010.129>

American Speech-Language-Hearing Association. (o. J.). ASHA Supports the International Dysphagia Diet Standardisation Initiative (IDDSI). ASHA. Zugriff am 08.08.2024. Verfügbar unter:

<https://www.asha.org/slp/healthcare/asha-supports-the-international-dysphagia-diet-standardisation-initiative-iddsi/>

Andersen, U. T., Beck, A. M., Kjaersgaard, A., Hansen, T. & Poulsen, I. (2013). Systematic review and evidence based recommendations on texture modified foods and thickened fluids for adults (≥ 18 years) with oropharyngeal dysphagia. *e-SPEN Journal*, 8(4), 127–134.

<https://doi.org/10.1016/j.clnme.2013.05.003>

Association of Nutrition & Foodservice Professionals. (2022). Top 10 Tips for a successful IDDSI Menu. Zugriff am 08.08.2024. Verfügbar unter: [https://www.anfonline.org/docs/default-source/top-10-resource-lists/top-10-tips-for-a-successful-iddsi-menu.pdf?](https://www.anfonline.org/docs/default-source/top-10-resource-lists/top-10-tips-for-a-successful-iddsi-menu.pdf?Status=Master&sfvrsn=b13506f6_3)

[Status=Master&sfvrsn=b13506f6_3](https://www.anfonline.org/docs/default-source/top-10-resource-lists/top-10-tips-for-a-successful-iddsi-menu.pdf?Status=Master&sfvrsn=b13506f6_3)

- Attrill, S., White, S., Murray, J., Hammond, S. & Doeltgen, S. (2018). Impact of oropharyngeal dysphagia on healthcare cost and length of stay in hospital: a systematic review. *BMC Health Services Research*, 18(1), 594. <https://doi.org/10.1186/s12913-018-3376-3>
- Australian IDDSI Reference Group. (2019). Australia. *IDDSI*. Zugriff am 25.01.2024. Verfügbar unter: <https://iddsi.org/australia>
- Australian IDDSI Reference Group. (2023). Australian IDDSI Implementation Survey Results Snapshot. Zugriff am 18.01.2024. Verfügbar unter: <https://iddsi.org/IDDSI/media/images/CountrySpecific/Australia/Overview-of-IDDSI-Survey-Results-Final-March-2023-w-PL-changes-included.pdf>
- Banda, K. J., Chu, H., Chen, R., Kang, X. L., Jen, H.-J., Liu, D. et al. (2022). Prevalence of Oropharyngeal Dysphagia and Risk of Pneumonia, Malnutrition, and Mortality in Adults Aged 60 Years and Older: A Meta-Analysis. *Gerontology*, 68(8), 841–853. <https://doi.org/10.1159/000520326>
- Bartolome, G. (2022). Grundlagen der funktionellen Dysphagietherapie (FDT). *Schluckstörungen: interdisziplinäre Diagnostik und Rehabilitation* (7. Auflage, S. 283–435). München: Elsevier.
- Bath, P. M., Lee, H. S. & Everton, L. F. (2018). Swallowing therapy for dysphagia in acute and subacute stroke. (Hrsg.) *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2018(10). <https://doi.org/10.1002/14651858.CD000323.pub3>
- Bryman, A. (2006). Integrating quantitative and qualitative research: how is it done? *Qualitative Research*, 6(1), 97–113. <https://doi.org/10.1177/1468794106058877>
- Bundesamt für Gesundheit BAG. (2022). Kennzahlen der Schweizer Spitäler 2022. Zugriff am 09.04.2023. Verfügbar unter: <https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/zahlen-und-statistiken/zahlen-fakten-zu-spitaelern/kennzahlen-der-schweizer-spitaeler.html>
- Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMSGPK) (Hrsg.). (2021). Qualitätsstandard für die Ernährung in Wohn- und Pflegeeinrichtungen für Seniorinnen und Senioren. Zugriff am 18.01.2024. Verfügbar unter: https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:4f9ff5dc-a44c-4dee-b8d9-a22e6cd3c300/AKTUALISIERT_QS_für_die_Ernährung_in_Wohn-_und_Pflegeeinrichtungen_für_Seniorinnen_und_Senioren.pdf

- Carnaby, G., Hankey, G. J. & Pizzi, J. (2006). Behavioural intervention for dysphagia in acute stroke: a randomised controlled trial. *The Lancet Neurology*, 5(1), 31–37.
[https://doi.org/10.1016/S1474-4422\(05\)70252-0](https://doi.org/10.1016/S1474-4422(05)70252-0)
- Chen, S., Cui, Y., Ding, Y., Sun, C., Xing, Y., Zhou, R. et al. (2020). Prevalence and risk factors of dysphagia among nursing home residents in eastern China: a cross-sectional study. *BMC Geriatrics*, 20(1), 352. <https://doi.org/10.1186/s12877-020-01752-z>
- Cichero, J. A. Y., Lam, P., Steele, C. M., Hanson, B., Chen, J., Dantas, R. O. et al. (2017). Development of International Terminology and Definitions for Texture-Modified Foods and Thickened Fluids Used in Dysphagia Management: The IDDSI Framework. *Dysphagia*, 32(2), 293–314. <https://doi.org/10.1007/s00455-016-9758-y>
- Cichero, J. A. Y., Steele, C., Duivesteyn, J., Clavé, P., Chen, J., Kayashita, J. et al. (2013). The Need for International Terminology and Definitions for Texture-Modified Foods and Thickened Liquids Used in Dysphagia Management: Foundations of a Global Initiative. *Current Physical Medicine and Rehabilitation Reports*, 1(4), 280–291.
<https://doi.org/10.1007/s40141-013-0024-z>
- Côté, C., Giroux, A., Villeneuve-Rhéaume, A., Gagnon, C. & Germain, I. (2020). Is IDDSI an Evidence-Based Framework? A Relevant Question for the Frail Older Population. *Geriatrics*, 5(4), 82. <https://doi.org/10.3390/geriatrics5040082>
- Crary, M. A., Carnaby, G. D., Shabbir, Y., Miller, L. & Silliman, S. (2016). Clinical Variables Associated with Hydration Status in Acute Ischemic Stroke Patients with Dysphagia. *Dysphagia*, 31(1), 60–65. <https://doi.org/10.1007/s00455-015-9658-6>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4. Auflage). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- DACH international Reference Group. (2024). IDDSI Reference Groups Global Updates. Zugriff am 08.08.2024. Verfügbar unter:
<https://iddsi.org/IDDSI/media/images/Documents/IRG-Leaders-Global-Updates-Jan-18,-2024.pdf>
- Dachverband Hospize Schweiz. (o. J.). Mitglieder Dachverband Hospize Schweiz. *Dachverband Hospize Schweiz*. Zugriff am 08.08.2024. Verfügbar unter:
<https://www.dachverband-hospize.ch/mitglieder-hospize-schweiz/>

- Delaney, A. L. & Arvedson, J. C. (2008). Development of swallowing and feeding: Prenatal through first year of life. *Developmental Disabilities Research Reviews*, 14(2), 105–117. <https://doi.org/10.1002/ddrr.16>
- Dell'Aquila, G., Peladic, N. J., Nunziata, V., Fedecostante, M., Salvi, F., Carrieri, B. et al. (2022). Prevalence and management of dysphagia in nursing home residents in Europe and Israel: the SHELTER Project. *BMC Geriatrics*, 22(1), 719. <https://doi.org/10.1186/s12877-022-03402-y>
- Dienststelle Soziales und Gesellschaft Kanton Luzern. (2024). Pflegeheimliste ab 1. Februar 2024. Zugriff am 08.08.2024. Verfügbar unter: https://disg.lu.ch/themen/Menschen_im_Alter/Versorgungsplanung_Langzeitpflege_Pflegeheimliste
- Dietitians Association of Australia & The Speech Pathology Association of Australia Limited. (2007). Texture-modified foods and thickened fluids as used for individuals with dysphagia: Australian standardised labels and definitions. *Nutrition & Dietetics*, 64(2), 53–76. <https://doi.org/10.1111/j.1747-0080.2007.00153.x>
- Doan, T.-N., Ho, W.-C., Wang, L.-H., Chang, F.-C., Nhu, N. T. & Chou, L.-W. (2022). Prevalence and Methods for Assessment of Oropharyngeal Dysphagia in Older Adults: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Journal of Clinical Medicine*, 11(9), 2605. <https://doi.org/10.3390/jcm11092605>
- Dodrill, P. & Gosa, M. M. (2015). Pediatric Dysphagia: Physiology, Assessment, and Management. *Annals of Nutrition and Metabolism*, 66(5), 24–31. <https://doi.org/10.1159/000381372>
- Döring, N. & Bortz, J. (2016). *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-41089-5>
- Dziewas, R. & Pflug, C. (2020). Neurogene Dysphagie, S1-Leitlinie. Leitlinien für Diagnostik und Therapie in der Neurologie. Zugriff am 05.02.2024. Verfügbar unter: https://register.awmf.org/assets/guidelines/030-1111_Neurogene-Dysphagie_2020-05.pdf
- Ekberg, O., Hamdy, S., Woisard, V., Wuttge-Hannig, A. & Ortega, P. (2002). Social and Psychological Burden of Dysphagia: Its Impact on Diagnosis and Treatment. *Dysphagia*, 17(2), 139–146. <https://doi.org/10.1007/s00455-001-0113-5>

- Estrella, P., Riquelme, L. & Kupinski, K. (2018). Implementing the IDDSI Framework: Initial Steps in an Acute Care Setting. *Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics*, 118(9), 33. <https://doi.org/10.1016/j.jand.2018.06.133>
- Gesundheitsdirektion Kanton Zürich. (o. J.). Alters- und Pflegeheimliste Kanton Zürich. Zugriff am 09.04.2024. Verfügbar unter: <https://www.zh.ch/de/gesundheit/heime-spitex/pflegeversorgung.html>
- Giel, L. & Ryker, A. M. (1996). Is There a Need for Standardization of a Dysphagia Diet? *Journal of the American Dietetic Association*, 96(9), 106. [https://doi.org/10.1016/S0002-8223\(96\)00681-5](https://doi.org/10.1016/S0002-8223(96)00681-5)
- Gillman, A., Winkler, R. & Taylor, N. F. (2017). Implementing the Free Water Protocol does not result in Aspiration Pneumonia in Carefully Selected Patients with Dysphagia: A Systematic Review. *Dysphagia*, 32(3), 345–361. <https://doi.org/10.1007/s00455-016-9761-3>
- Gottlieb, D., Kipnis, M., Sister, E., Vardi, Y. & Brill, S. (1996). Validation of the 50 ml³ drinking test for evaluation of post-stroke dysphagia. *Disability and Rehabilitation*, 18(10), 529–532. <https://doi.org/10.3109/09638289609166040>
- Graham, R. (2011). *Clinical practice guidelines we can trust*. Washington, D.C.: National Academies Press.
- Groher, M. E. & Crary, M. A. (2021). *Dysphagia: clinical management in adults and children* (3. Auflage). St. Louis, Missouri: Mosby.
- Hadde, E. K. & Chen, J. (2021). Texture and texture assessment of thickened fluids and texture-modified food for dysphagia management. *Journal of Texture Studies*, 52(1), 4–15. <https://doi.org/10.1111/jtxs.12567>
- Hagenauer, G., Gegenfurtner, A. & Gläser-Zikuda, M. (2023). *Grundlagen und Anwendung von Mixed Methods in der empirischen Bildungsforschung* (Methodenintegrative Sozialforschung). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-31148-3>
- Hagenbrock, C. & Ochmann, C. (2011). Die Bedeutung der Diätetik innerhalb der klinischen Dysphagietherapie und Aspekte zur Implementierung in den klinischen Alltag. *Strukturierte Praxis und Forschung in der klinischen Dysphagiologie* (1. Auflage, Band 7, S. 61–82). Idstein: Schulz-Kirchner.

- Hamdy, S., Aziz, Q., Rothwell, J. C., Singh, K. D., Barlow, J., Hughes, D. G. et al. (1996). The cortical topography of human swallowing musculature in health and disease. *Nature Medicine*, 2(11), 1217–1224. <https://doi.org/10.1038/nm1196-1217>
- Hanson, B. (2016). A review of diet standardization and bolus rheology in the management of dysphagia: *Current Opinion in Otolaryngology & Head and Neck Surgery*, 24(3), 183–190. <https://doi.org/10.1097/MOO.0000000000000251>
- Hanson, B., Jamshidi, R., Redfearn, A., Begley, R. & Steele, C. M. (2019). Experimental and Computational Investigation of the IDDSI Flow Test of Liquids Used in Dysphagia Management. *Annals of Biomedical Engineering*, 47(11), 2296–2307. <https://doi.org/10.1007/s10439-019-02308-y>
- Harvey, C., Flemming, R., Davis, J. & Reynolds, V. (2022). Facilitators and Barriers to Implementing the International Dysphagia Diet Standardisation Initiative in Care Facilities in Upstate New York. *Perspectives of the ASHA Special Interest Groups*, 7(1), 156–164. https://doi.org/10.1044/2021_PERSP-20-00159
- HfH. (o. J.). Evaluation. *Software*. Zugriff am 05.02.2024. Verfügbar unter: <https://www.hfh.ch/studierendenportal/werkzeuge/software>
- Hu, Z., Zheng, B., Kaminga, A. C. & Xu, H. (2021). *The prevalence of and risk factors for dysphagia among elderly residents in nursing homes: a systematic review and meta-analysis*. preprint. In Review. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-808140/v1>
- Icht, M., Bergerzon-Bitton, O., Kachal, J., Goldsmith, R., Herzberg, O. & Endevelt, R. (2018). Texture-modified foods and thickened fluids used in dysphagia: Israeli standardised terminology and definitions. *Journal of Human Nutrition and Dietetics*, 31(6), 742–746. <https://doi.org/10.1111/jhn.12581>
- IDDSI. (2018). IDDSI Implementation Guide: Cross Sector Master Guide. Zugriff am 08.08.2024. Verfügbar unter: https://iddsi.org/IDDSI/media/images/ImplementationGuides/Master_Cross-sector_IDDSI-Implementation-Guide_Final_3April2018.pdf
- IDDSI. (2019). Complete IDDSI Framework. Zugriff am 08.08.2024. Verfügbar unter: https://iddsi.org/IDDSI/media/images/Complete_IDDSI_Framework_Final_31July2019.pdf

- IDDSI. (2020a). IDDSI Audit-Tool 0, 1, 2, 3. Zugriff am 08.08.2024. Verfügbar unter:
<https://iddsi.org/IDDSI/media/images/AuditSheets/Audit-Sheet-IDDSI-Flussigkeiten-0-3.pdf>
- IDDSI. (2020b). IDDSI Audit-Tool 4. Zugriff am 08.08.2024. Verfügbar unter:
<https://iddsi.org/IDDSI/media/images/AuditSheets/Audit-Sheet-IDDSI-4-Breig-Puriert.pdf>
- IDDSI. (2020c). IDDSI Audit-Tool 5. Zugriff am 08.08.2024. Verfügbar unter:
<https://iddsi.org/IDDSI/media/images/AuditSheets/Audit-Sheet-IDDSI-5-Zerkleinert-Durchfeuchtet.pdf>
- IDDSI. (2020d). IDDSI Audit-Tool 6. Zugriff am 08.08.2024. Verfügbar unter:
<https://iddsi.org/IDDSI/media/images/AuditSheets/Audit-Sheet-IDDSI-6-Weich-Mundgerecht.pdf>
- IDDSI. (2020e). IDDSI Audit-Tool 7EC. Zugriff am 08.08.2024. Verfügbar unter:
<https://iddsi.org/IDDSI/media/images/AuditSheets/Audit-Sheet-IDDSI-7EC-Leicht-zu-Kauen.pdf>
- IDDSI. (2023). United States of America. Zugriff am 29.2.2024. Verfügbar unter:
<https://www.iddsi.org/United-States>
- IDDSI. (o. J.a). About us. Zugriff am 29.02.2024. Verfügbar unter:
<https://iddsi.org/About-Us/History>
- IDDSI. (o. J.b). Resources. Zugriff am 08.08.2024. Verfügbar unter: <https://iddsi.org/Resources>
- IDDSI. (o. J.c). IDDSI - Around the World. Zugriff am 08.08.2024. Verfügbar unter:
<https://www.iddsi.org/Around-the-World>
- IDDSI Österreich. (o. J.). Team. Zugriff am 05.02.2024. Verfügbar unter:
<https://www.iddsi.at/team/>
- Indar, A., Wright, J. & Nelson, M. (2023). Exploring how Professional Associations Influence Health System Transformation: The Case of Ontario Health Teams. *International Journal of Integrated Care*, 23, 19. <https://doi.org/10.5334/ijic.7017>
- INSOS. (o. J.). INSOS-Dienstleister. *INSOS*. Zugriff am 08.08.2024. Verfügbar unter:
<https://www.insos.ch/Ueber-uns/INSOS-Dienstleister-finden/PdvHT/>

- Irish Association of Speech and Language Therapists & Irish Nutrition and Dietetic Institute. (2018). Comparison Document: The International Dysphagia Diet Standardisation Initiative Framework and Irish Consistency Descriptors for Modified Fluids and Food. Zugriff am 08.08.2024. Verfügbar unter:
https://iiop.ie/sites/default/files/FINAL_IASLT_INDI_Comparison_of_IDDSI_Framework_8J_UNE2018.pdf
- Johnson, R. B. & Onwuegbuzie, A. J. (2004). Mixed Methods Research: A Research Paradigm Whose Time Has Come. *Educational Researcher*, 33(7), 14–26.
<https://doi.org/10.3102/0013189X033007014>
- Jukes, S., Cichero, J. A. Y., Haines, T., Wilson, C., Paul, K. & O'Rourke, M. (2012). Evaluation of the uptake of the Australian standardized terminology and definitions for texture modified foods and fluids. *International Journal of Speech-Language Pathology*, 14(3), 214–225.
<https://doi.org/10.3109/17549507.2012.667440>
- Karagiannis, M. J., Chivers, L. & Karagiannis, T. C. (2011). Effects of oral intake of water in patients with oropharyngeal dysphagia. *BMC Geriatrics*, 11(1), 9.
<https://doi.org/10.1186/1471-2318-11-9>
- Kelle, U. (2022). Mixed Methods. In N. Baur & J. Blasius (Hrsg.), *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung* (S. 163–177). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.
https://doi.org/10.1007/978-3-658-37985-8_9
- Keller, J. & Durwen, H. F. (2022). *Schluckdiagnostik: ein praxisorientiertes Fallbuch mit besonderer Berücksichtigung der FEES* (1. Auflage.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Keller, J. & Durwen, H. F. (Hrsg.). (2024). *Dysphagietherapie: ein interdisziplinäres Fallbuch* (1. Auflage.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Kuckartz, U. (2014). *Mixed Methods: Methodologie, Forschungsdesigns und Analyseverfahren*. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-531-93267-5>
- Kuckartz, U. (2018). *Qualitative Inhaltsanalyse: Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (4. Auflage.). Weinheim Basel: Beltz Juventa.
- Lam, P., Stanschus, S., Zaman, R. & Cichero, J. A. (2017). The International Dysphagia Diet Standardisation Initiative (IDDSI) framework: the Kempen pilot. *British Journal of Neuroscience Nursing*, 13(2), 18-26. <https://doi.org/10.12968/bjnn.2017.13.Sup2.S18>

- Logopaediaustria. (2019). Positionspapier Unterstützung des IDDSI-Rahmenwerkes. Zugriff am 18.01.2024. Verfügbar unter:
https://logopaediaustria.at/sites/default/files/files/Positionspapier_IDDSI_25092019.pdf
- Madhavan, A., Lagorio, L. A., Crary, M. A., Dahl, W. J. & Carnaby, G. D. (2016). Prevalence of and risk factors for dysphagia in the community dwelling elderly: A systematic review. *The Journal of nutrition, health and aging*, 20(8), 806–815.
<https://doi.org/10.1007/s12603-016-0712-3>
- Marin, S., Serra-Prat, M., Ortega, O. & Clavé, P. (2022). Economic evaluations of health care interventions in oropharyngeal dysphagia after stroke: protocol for a systematic review. *Systematic Reviews*, 11(1), 92. <https://doi.org/10.1186/s13643-022-01969-6>
- Miles, A., Liang, V., Sekula, J., Broadmore, S., Owen, P. & Braakhuis, A. J. (2020). Texture-modified diets in aged care facilities: Nutrition, swallow safety and mealtime experience. *Australasian Journal on Ageing*, 39(1), 31–39. <https://doi.org/10.1111/ajag.12640>
- Munialo, C. D., Kontogiorgos, V., Euston, S. R. & Nyambayo, I. (2020). Rheological, tribological and sensory attributes of texture-modified foods for dysphagia patients and the elderly: A review. *International Journal of Food Science & Technology*, 55(5), 1862–1871.
<https://doi.org/10.1111/ijfs.14483>
- Najeeb, H., Augenstein, K. J., Yee, J., Broman, A. T., Rogus-Pulia, N. & Namasivayam-MacDonald, A. (2024). Predictors of Swallowing-Related Quality of Life in United States Veterans with Dysphagia. *Dysphagia*, 39(1), 150–158. <https://doi.org/10.1007/s00455-023-10602-0>
- National Dysphagia Diet Task Force & American Dietetic Association (Hrsg.). (2002). *National dysphagia diet: standardization for optimal care*. Chicago, Ill.: American Dietetic Association.
- Nestlé HealthScience. (2023). ThickenUP clear. Zugriff am 25.07.2024. Verfügbar unter:
https://www.nestlehealthscience.ch/sites/default/files/2023-02/ThickenUP_Prozent20clear_Prozent20Anwendungs-Prozent20und_Prozent20Dosierungstabelle_Prozent20DE.pdf
- Nestlé HealthScience. (o. J.). ThickenUP. *ThickenUP*. Zugriff am 08.08.2024. Verfügbar unter:
<https://www.nestlehealthscience.ch/de/marken/thickenup>
- Ortega, O., Mateu, C. & Clavé, P. (2014). Oropharyngeal Dysphagia: Aetiology and Effects of Ageing. *Journal of Gastroenterology and Hepatology Research*.
<https://doi.org/10.6051/j.issn.2224-3992.2014.03.408-4>

- Ortega, O., Martín, A. & Clavé, P. (2017). Diagnosis and Management of Oropharyngeal Dysphagia Among Older Persons, State of the Art. *Journal of the American Medical Directors Association*, 18(7), 576–582. <https://doi.org/10.1016/j.jamda.2017.02.015>
- Peyron, M.-A., Mishellany, A. & Woda, A. (2004). Particle Size Distribution of Food Boluses after Mastication of Six Natural Foods. *Journal of Dental Research*, 83(7), 578–582. <https://doi.org/10.1177/154405910408300713>
- Pirker-Neuwirth, S., Sollereder, S. & Stanschus, S. (2020). Die International Dysphagia Diet Standardisation Initiative (IDDSI) - Eine interprofessionelle Lösung und Herausforderung. *Dialog*, 2(20), 11–14.
- Rivelsrud, M. C., Hartelius, L., Bergström, L., Løvstad, M. & Speyer, R. (2023). Prevalence of Oropharyngeal Dysphagia in Adults in Different Healthcare Settings: A Systematic Review and Meta-analyses. *Dysphagia*, 38(1), 76–121. <https://doi.org/10.1007/s00455-022-10465-x>
- Rule, D. W. (2019). *Implementation Strategies for the International Dysphagia Diet Standardization Initiative (IDDSI)*. University of Cincinnati.
- Rupf, M. (2020). Patient erstickt, weil Essen nicht püriert war – ist die Spitalpflegerin schuld? *Badener Tagblatt*. Zugriff am 08.08.2024. Verfügbar unter: <https://www.badenertagblatt.ch/aargau/baden/patient-erstickt-an-essen-weil-es-nicht-puriert-war-ist-die-spitalpflegerin-schuld-ld.1221590>
- Schweizerische Gesellschaft für Dysphagie. (2014). Informationen für Fachleute. *Schweizerische Gesellschaft für Dysphagie (SGD)*. Zugriff am 25.01.2024. Verfügbar unter: <https://www.dysphagie-suisse.ch/deutsch/informationen-für-fachleute/empfehlungen-der-arbeitsgruppen/>
- Schweizerische Gesellschaft für Dysphagie. (o. J.a). Willkommen. *Schweizerische Gesellschaft für Dysphagie (SGD)*. Zugriff am 05.02.2024. Verfügbar unter: <https://www.dysphagie-suisse.ch>
- Schweizerische Gesellschaft für Dysphagie. (o. J.b). Über uns. *Schweizerische Gesellschaft für Dysphagie (SGD)*. Zugriff am 05.02.2024. Verfügbar unter: <https://www.dysphagie-suisse.ch/deutsch/über-uns/>
- Singh, S., Jindal, P., Ramakrishnan, P. & Raghuvanshi, S. (2019). Prediction of endotracheal tube size in children by predicting subglottic diameter using ultrasonographic measurement

- versus traditional formulas. *Saudi Journal of Anaesthesia*, 13(2), 93.
https://doi.org/10.4103/sja.SJA_390_18
- Sollereeder, S. (2021). Die International Dysphagia Diet Standardisation Initiative (IDDSI) im deutschsprachigen Raum – Erfahrungen und Strategien für eine erfolgreiche Implementierung. *logopädieschweiz*, (2), 27–35.
- Sonnad, S. S. (1998). Organizational Tactics for the Successful Assimilation of Medical Practice Guidelines: *Health Care Management Review*, 23(3), 30–37.
<https://doi.org/10.1097/00004010-199802330-00004>
- Speyer, R., Cordier, R., Sutt, A.-L., Remijn, L., Heijnen, B. J., Balaguer, M. et al. (2022). Behavioural Interventions in People with Oropharyngeal Dysphagia: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomised Clinical Trials. *Journal of Clinical Medicine*, 11(3), 685.
<https://doi.org/10.3390/jcm11030685>
- Sprager, L. & Martinez, O. N. (2015). Beyond Translation: Promoting a New National Standard for Equity in Health Materials Translated from English. *NAM Perspectives*, 5(9).
<https://doi.org/10.31478/201509b>
- Steele, C. M., Alsanei, W. A., Ayanikalath, S., Barbon, C. E. A., Chen, J., Cichero, J. A. Y. et al. (2015). The Influence of Food Texture and Liquid Consistency Modification on Swallowing Physiology and Function: A Systematic Review. *Dysphagia*, 30(1), 2–26.
<https://doi.org/10.1007/s00455-014-9578-x>
- Steinhauser, D. (2023). Die „International Dysphagia Diet Standardisation Initiative“ im Schweizer Paraplegiker-Zentrum. Unveröffentlichter Projektbericht, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Tashakkori, A., Johnson, R. B. & Teddlie, C. (2021). *Foundations of mixed methods research: integrating quantitative and qualitative approaches in the social and behavioral sciences* (2. Auflage). Los Angeles London New Delhi Singapore Washington DC Melbourne: SAGE.
- Tashakkori, A. & Teddlie, C. (Hrsg.). (2003). *Handbook of mixed methods in social & behavioral research*. Thousand Oaks, Calif: SAGE Publications.
- Turkistani, A., Abdullah, K. M., Delvi, B. & Al-Mazroua, K. A. (2009). The „best fit“ endotracheal tube in children --comparison of four formulae. *Middle East Journal of Anaesthesiology*, 20(3), 383–387.

Turmix. (o. J.). Aus Tradition wird Zukunft. *Turmix*. Zugriff am 08.08.2024. Verfügbar unter:
<https://www.turmix.ch/de/blog/turmix-geschichte/>

Warnecke, T. & Dziewas, R. (2018). *Neurogene Dysphagien: Diagnostik und Therapie* (2., erweiterte und überarbeitete Auflage.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.

Warnecke, T. & Dziewas, R. (2019). Dysphagie. In W. Maetzler, R. Dodel & A.H. Jacobs (Hrsg.), *Neurogeriatrie* (S. 173–194). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
https://doi.org/10.1007/978-3-662-57358-7_12

Watanabe, E., Yamagata, Y., Fujitani, J., Fujishima, I., Takahashi, K., Uyama, R. et al. (2018). The Criteria of Thickened Liquid for Dysphagia Management in Japan. *Dysphagia*, 33(1), 26–32. <https://doi.org/10.1007/s00455-017-9827-x>

Wendin, K., Ekman, S., Bülow, M., Ekberg, O., Johansson, D., Rothenberg, E. et al. (2010). Objective and quantitative definitions of modified food textures based on sensory and rheological methodology. *Food & Nutrition Research*, 54(1), 5134.
<https://doi.org/10.3402/fnr.v54i0.5134>

Wirth, R., Dziewas, R., Beck, A. M., Clave, P., Heppner, H. J., Langmore, S. et al. (2016). Oropharyngeal dysphagia in older persons - from pathophysiology to adequate intervention: a review and summary of an international expert meeting. *Clinical Interventions in Aging*, 189. <https://doi.org/10.2147/CIA.S97481>

Woda, A., Nicolas, E., Mishellany-Dutour, A., Hennequin, M., Mazille, M.-N., Veyrune, J.-L. et al. (2010). The Masticatory Normative Indicator. *Journal of Dental Research*, 89(3), 281–285.
<https://doi.org/10.1177/0022034509357022>

Yli-Hukka, J., Lignell, J., Eriksson, K. & Bergström, L. (2022). Dysphagia terminology for texture modified fluid and food: a national survey of speech-language pathologists' practice. *Logopedics Phoniatrics Vocology*, 1–11. <https://doi.org/10.1080/14015439.2022.2117844>

Zuercher, P., Moret, C. S., Dziewas, R. & Schefold, J. C. (2019). Dysphagia in the intensive care unit: epidemiology, mechanisms, and clinical management. *Critical Care*, 23(1), 103.
<https://doi.org/10.1186/s13054-019-2400-2>

Anhangsverzeichnis

Anhang 1: E-Mail Einladung.....	68
Anhang 2: E-Mail Nachfassaktion.....	69
Anhang 3: Fragebogen.....	70
Anhang 4: Kategoriensystem.....	79

Anhang 1: E-Mail Einladung

Betreff:

Einladung zur Umfrage "Koststufen für Menschen mit Schluckstörungen"

E-Mailinhalt:

Guten Tag

Im Rahmen meiner Masterarbeit befasse ich mich mit Konsistenzanpassungen von Nahrung und Flüssigkeiten für Menschen mit Schluckstörungen. Da die Beeinträchtigung der Schluckfunktion ein hohes Gesundheitsrisiko mit sich bringt, ist deren Erkennung und Behandlung äusserst wichtig. In vielen Fällen erhalten die Betroffenen konsistenzveränderte Nahrung (z.B. pürierte Kost) und/oder Flüssigkeiten (z.B. eingedickte Flüssigkeiten).

In meiner Masterarbeit will ich die verschiedenen Varianten und Terminologien solcher Konsistenzanpassungen in der Deutschschweiz erfassen. Hierfür benötige ich Ihre Hilfe: Ich bitte Sie, den Umfragelink ({SURVEYURL}) an die entsprechende Stelle weiterzuleiten, die sich mit dem Thema in Ihrer Institution auskennt. Die Umfrage dauert ungefähr zehn Minuten. Bei Fragen stehe ich Ihnen gerne per Mail zur Verfügung.

Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit und freundliche Grüsse

Denise Steinhauser

Masterstudentin Logopädie HfH

Wenn Sie an diese Umfrage nicht teilnehmen und keine weiteren Erinnerungen erhalten möchten, klicken Sie bitte auf den folgenden Link:

{OPTOUTURL}

Wenn Sie geblockt sind, jedoch wieder teilnehmen und weitere Einladungen erhalten möchten, klicken Sie bitte auf den folgenden Link:

{OPTINURL}

Anhang 2: E-Mail Nachfassaktion

Betreff:

Erinnerung an die Teilnahme an der Umfrage "Koststufen für Menschen mit Schluckstörungen"

E-Mailinhalt:

Guten Tag

Vor kurzem habe ich Ihnen eine Einladung für die Umfrage "Koststufen für Menschen mit Schluckstörungen" gesendet.

Wir haben den Zeitraum für die Umfrage um zwei Wochen verlängert. Sie kann weiterhin unter {SURVEYURL} ausgefüllt werden. Ich würde mich sehr freuen, wenn Ihre Institution an der Umfrage teilnimmt und dieses Erinnerungsmail an die entsprechende Fachperson weitergeleitet wird.

Für Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit und freundliche Grüße

Denise Steinhauser

Masterstudentin Logopädie HfH

Wenn Sie an diese Umfrage nicht teilnehmen und keine weiteren Erinnerungen erhalten möchten, klicken Sie bitte auf den folgenden Link:

{OPTOUTURL}

Wenn Sie geblockt sind, jedoch wieder teilnehmen und weitere Einladungen erhalten möchten, klicken Sie bitte auf den folgenden Link:

{OPTINURL}

Anhang 3: Fragebogen

Vielen Dank, dass Sie mich bei meiner Masterarbeit unterstützen möchten! Das Ausfüllen des Fragebogens dauert ca. 10 Minuten.

Die Arbeit und der Fragebogen sind in zwei Teile gegliedert: Im ersten Teil stelle ich Ihnen Fragen zu den Koststufen, die Sie in ihrer Institution verwenden. Unter Koststufen werden im Fragebogen Nahrungsmittel und Getränke verstanden, die in ihrer Textur verändert sind (z.B. Pürierte Kost, weiche Kost, kleingeschnittene Kost, eingedickte Flüssigkeiten, ...).

Der zweite Teil fokussiert auf die Implementierung eines internationalen Standards (IDDSI). Dabei sollen erschwerende und erleichternde Faktoren für die Implementierung identifizieren werden. Kenntnisse über den internationalen Standard (IDDSI) sind für die Teilnahme an der Umfrage nicht erforderlich.

Sie sind herzlich eingeladen, den Fragebogen auszufüllen, wenn Sie die folgenden Kriterien erfüllen:

Wenn Sie in einer Institution in der Deutschschweiz arbeiten, in der sich Menschen mit einer Schluckstörung aufhalten (z.B. Spital, Institution für Menschen mit Behinderung, Hospiz, Alters- und Pflegeheim). Wenn Sie die verschiedenen Koststufen in Ihrer Institution kennen. Wenn Sie damit einverstanden sind, dass die von Ihnen gegebenen Antworten anonym für die Masterarbeit verwendet werden.

Teil A: Informationen zur Person

A1. In welchem Kanton sind Sie berufstätig?

Aargau

Bern

Luzern

Zürich

Graubünden

Anderer Kanton, nämlich

Anderer Kanton, nämlich

A2. In welchem Art von Institution sind Sie tätig?

Akutspital

Hospiz

Rehabilitationsklinik

Alters- oder Pflegeheim

Institution für Menschen mit Behinderung

Andere Institution, nämlich

Andere Institution, nämlich

A3. In welchem Bereich arbeiten Sie?

Logopädie

Ernährungsberatung

Administration/Qualitätsmanagement

Pflege

Ergotherapie

Küche

Physiotherapie

Anderer Arbeitsbereich, nämlich

Anderer Arbeitsbereich, nämlich

Teil B: Koststufen

In diesem Teil der Umfrage geht es um die Koststufen in ihrer Institution.

Unter Koststufen verstehen wir texturveränderte Speisen und Getränke (z.B. Pürierte Kost, weiche Kost, kleingeschnittene Kost, eingedickte Flüssigkeiten...).

- B1. Wie viele verschiedene Stufen von texturveränderten, festen Lebensmittel (z.B. pürierte Kost, weichgekochte Kost, ...) verwendet Ihr Betrieb derzeit?

Schreiben Sie im Kommentarfeld, wie die verschiedenen Stufen der texturveränderten, festen Lebensmittel genannt werden.

- 1 (nur Normalkost)
- 2
- 3
- 4
- 5
- >5

- B2. Wie viele verschiedene Flüssigkeitsstufen (z.B. dünnflüssig, leicht angedickt, stark angedickt, ...) verwendet Ihr Betrieb derzeit?

Schreiben Sie im Kommentarfeld, wie die verschiedenen Flüssigkeitsstufen genannt werden.

- 1 (nur unveränderte Flüssigkeiten)
- 2
- 3
- 4
- 5
- >5

B3. Wie wichtig finden Sie es, dass in Ihrer Institution verschiedene Koststufen angeboten werden?

Äusserst wichtig

Sehr wichtig

Relativ wichtig

etwas wichtig

Überhaupt nicht wichtig

B4. Sind Sie mit der Anzahl an möglichen Koststufen in ihrer Institution insgesamt zufrieden?

sehr zufrieden

ziemlich zufrieden

weder zufrieden noch unzufrieden

ziemlich unzufrieden

sehr unzufrieden

B5. Sind die von Ihnen verwendeten Koststufen und die entsprechenden Terminologien standardisiert? (Dh. werden die Terminologien und Koststufen flächendeckend für die Deutschschweiz gleich verwendet?)

Ja

Nein

Unsicher

B6. Glauben Sie, dass eine Standardisierung der Koststufen und Terminologien die Gesundheit und Sicherheit der Betroffenen verbessert? Begründen Sie ihre Antwort im Kommentarfeld.

Ja

Nein

Unsicher

Teil C: Die International Dysphagia Diet Standardisation Initiative

C1. Haben Sie vor dieser Umfrage schon einmal von der International Dysphagia Diet Standardisation Initiative (IDDSI) gehört?

Ja

Nein

C2. Wie nützlich ist die IDDSI Ihrer Meinung nach?

Extrem nützlich

Sehr nützlich

Mässig nützlich

Leicht nützlich

Nicht nützlich

C3. Ist die IDDSI in Ihrer Institution implementiert?

Ja, die Implementierung ist abgeschlossen.

Ja, wir sind im Implementierungsprozess.

Ja, wir planen mit der Implementierung zu starten.

Nein, wir haben nicht geplant die IDDSI zu implementieren

C4. Wann wurde die IDDSI in Ihrer Institution implementiert? (Startjahr angeben)

vor 2015

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

C5. Welche Bereiche sind/waren an der Implementierung in Ihrer Institution beteiligt?
(Mehrfachauswahl möglich)

Informatik

Ergotherapie

Ernährungsberatung

Küche

Logopädie

Pflegeschwestern

weiss nicht

andere, nämlich

andere, nämlich

C6. Was funktioniert seit der IDDSI-Implementierung erfolgreich, was zuvor nicht funktionierte?

Teil D: Faktoren, welche die Implementierung beeinflussen

D1. Beschreiben Sie Faktoren, welche die Implementierung in Ihrer Institution erleichter(te)n.

D2. Beschreiben Sie Faktoren, welche die Implementierung in Ihrer Institution behinder(te)n.

D3. Wie haben Sie die von Ihnen beschriebenen Hindernisse in Ihrer Institution überwunden?

Teil E: Vielen Dank für Ihre Teilnahme an dieser Umfrage!

E1. Gerne dürfen Sie hier noch weitere Informationen oder Meinungen, welche verschiedene Koststufen betreffen, notieren.

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for the respondent to provide additional information or opinions related to different cost levels.

Anhang 4: Kategoriensystem

Hauptkategorie	Subkategorie ersten Grades	Subkategorie zweiten Grades	Definition und / oder Ankerbeispiel	Anzahl der Nennung
Standardisierung	Befürwortende Argumente	Erleichterte Kommunikation	"Wenn die Betroffenen die Institution wechseln, hat das keinen Einfluss auf die Konsistenz der Speisen." (Dokument 73, Pos. 15)	29
		Formulierung / Terminologien / Definition	"Häufig bekommen wir die Übergabe "Dysphagie Kost", das kann alles bedeuten von IDDSI 4-6. Da ist eine einheitliche Regelung verständlicher." (Dokument 40, Pos. 24)	19
		Erhöhung der Qualität durch standardisierte Zubereitung	"Insbesondere bei der Eindickung von Flüssigkeiten, so sie denn gerechtfertigt ist, kann auf eine einheitliche Konsistenz zugegriffen werden." (Dokument 57, Pos. 23)	17
		Sicherheit der Patientinnen und Patienten	"Verbindliches Monitoring, wenn den Patienten serviert wird." (Dokument 128, Pos. 18)	16
		Fokus auf Koststufen und Dysphagie	"Bewusstsein für Bedürfnisse von Patientinnen und Patienten mit Dysphagie." (Dokument 138, Pos. 28)	7
		Allgemeine Aussagen	"Ich fände es sinnvoll, wenn es schweizweit einen einheitlichen Standard gäbe, nach den neusten wissenschaftlichen Erkenntnissen." (Dokument 101, Pos. 15)	3
	Ablehnende Argumente	Individualität der Institution und der	"Jeder Patient ist so individuell das eine Standardisierung vielleicht nicht zum gewünschten Ziel führen würde." (Dokument 64, Pos. 12)	7

		Betroffenen		
		Praktische Umsetzung	"Allerdings hängt die Umsetzung und was ganz genau darunter verstanden wird, wiederum von der Küche und den Menschen ab, welche die Kost zubereiten." (Dokument 98, Pos. 11)	4
		Fehlende schweizweite Verbindlichkeit	"Jedoch nicht in Zusammenarbeit mit Pflegeheimen, Spitex und Privatpersonen. Unserer Erfahrung nach sind die IDDSI-Stufen dort unbekannt." (Dokument 111, Pos. 21)	3
Erleichternde Faktoren	Offenheit & Motivation des Projektteams		"Die Bereitschaft der Leitung Küche (einschliesslich ein Diätkoch) und die Bereitschaft der beteiligten Disziplinen (Ernährungsberatung, Zimmerservice / Hotellerie, Pflegende, Logopädie)" (Dokument 52, Pos. 29)	23
	Erfolgreiche interprofessionelle Kommunikation und Zusammenarbeit		"Interprofessionelle Zusammenarbeit insbesondere grosses Interesse und Engagement der Diätköche - Hospitationstage der Diätküche in der Logopädie" (Dokument 93, Pos. 20-21)	17
	Vorbestehende, etablierte Strukturen		"Seit langem läuft mit der Küche ein regelmässiger Austausch" (Dokument 128, Pos. 19)	9
	Wichtigkeit von Dysphagien und Koststufen		"Es ist daher schon vorher eine hohe Sensibilität bzgl. Kostform und deren Anpassung vorhanden." (Dokument 128, Pos. 19)	7
	Kompetenzen des Personals		"Übernahme der Organisation und Umsetzung durch Pflegeexpertin und Ernährungstherapie" (Dokument 13, Pos. 18)	6
	Ressourcen zur Projektumsetzung		"Team aus mehreren Logopädinnen (zeitliche Ressourcen)" (Dokument 116, Pos. 27)	5
Erschwerende	Personelle Faktoren	Fehlende Fachdiszipli-	"Im Moment nur eine Koststufe nach IDDSI benannt, da die Logopädie	11

Faktoren	nen und Fachkompetenzen	noch nicht lange im Hause tätig ist." (Dokument 142, Pos. 19)	
	Herausfordernde inter- disziplinäre Zusammenarbeit	"Unterschiedliche Tagesstrukturen der beteiligten Disziplinen" (Dokument 45, Pos. 18)	11
	Gewohnheiten	"Festhalten an alten und bewährten Kostformen und deren Namen, die sich in den letzten Jahren auch gut bewährt haben." (Dokumen 111, Pos. 29)	8
Praktische Faktoren	Praktische Umsetzung	"Umsetzung der Koststufen mit anderen Verordnungen" (Dokument 93, Pos. 23)	8
	Umsetzung für die Küche	"Den Ansprüchen der Küche an eine "Kostform" oder ein "Menü" welches mit den Ansprüchen der Betroffenen und der Gesundheitsinstitution kollidieren. (Dokument 74, Pos. 20)	7
Strukturelle Faktoren	Gegebenheiten der Institution	"Aufgrund der Infrastruktur erschwert, sonst wäre sie bereits implementiert" (Dokument 15, Pos. 15)	7
	Hoher Schulungsbedarf	"Sehr hoher Schulungsbedarf in allen Disziplinen, die mit Patienten und deren Ernährung befasst sind (Pflege, Küche, Aerzte, Ergotherapie, fachfremdes Personal z.B. Cafeteria und Servicemitarbeiter" (Dokument 72, Pos. 18)	4
	Fehlende Ressourcen zur Projektumsetzung	"Eingeschränkte finanzielle Ressourcen" (Dokument 163, Pos. 21)	4
Lösungsvor-	Wissensvermittlung	"Durch individuell an die einzelnen Gruppen angepassten Schulungen	7

schläge		an verschiedenen Standorten der Klinikgruppe, durchgeführt durch die Logopädie" (Dokument 72, Pos. 19)	
	Interdisziplinäre Gespräche	"Viele Gespräche" (Dokument 7, Pos. 29)	7
	Bereitschaft des Personals	"Die Unterstützung der Logopädie und der Bereichsleitung Therapien sowie einiger weiterer Schlüsselfiguren (PDL [Pflegedienstleitung] u.a.), der Klinikleitung etc." (Dokument 52, Pos. 32)	5
	Kompromisse eingehen	"Die alten Kostformen wurden vom Namen her behalten und die IDDSI-Stufen ergänzt. So sind beide Namen ersichtlich und intern im Haus klar sowie auch für die Übergabe standardisiert." (Dokument 111, Pos. 30)	4
	Ressourcen planen	"IDDSI-Implementation wurde als Auftrag von der Spitalleitung formuliert, sodass auch alle Beteiligten genügend Ressourcen erhielten" (Dokument 159, Pos. 22)	2
	Andere	Standardisierung von Seiten von Nestlé (Dokument 163, Pos. 22)	1
Speisen	Pürierte Kost	"Stufe 1: pürierte Kost -> Pürierter, homogener Brei, nicht fließfähig" (Dokument 84, Pos. 5)	58
	Andere		40
	Weichgekochte Kost	"Schluckkost 4 weiche Kost ohne Mischkonsistenzen" (Dokument 12, Pos. 9)	43

	Normalkost		37
	Geschnittene Kost		25
	Turmix	"Turmix Schlucktherapie" (Dokument 110, Pos. 5)	18
	Flüssige Kost		15
	Klein geschnittene und weiche Kost	"weich- gewürfelte Kost" (Dokument 144, Pos. 6)	14
	Gemixte Kost		12
	Vollkost	"leichte Vollkost" (Dokument 138, Pos. 8)	10
Flüssigkeiten	Unveränderte Flüssigkeit		21
	Leicht eingedickte Flüssigkeit		17
	Eingedickte Flüssigkeit		9
	ThickenUP/mL	"Flüssigkeiten eingedickt mit 1 Sachet ThickenUp pro 200ml (eingedickt) Flüssigkeiten eingedickt mit 2 Sachet ThickenUp pro 200ml (doppelt eingedickt)" (Dokument 116, Pos. 11-12)	9
	Stark eingedickte Flüssigkeit		8
	Andere		7
	Honigartige Flüssigkeit		6

Individuelle Lösung	5
Puddingartige Flüssigkeit	5
Sirupartige Flüssigkeit	4
Keine Angaben	3
Nektarartige Flüssigkeit	3
Mässig eingedickte Flüssigkeit	2
